

Université de Carthage

UNIVERSITE DE BRETAGNE
OCCIDENTALE

Mémoire de master

Spécialité :

Chimie Industrielle

Réalisé par :

Mohamed Hamdi KAÂNICHE

Sujet :

Caractérisation physico-chimique des vecteurs de gènes.

Soutenu le 3 Juillet 2012 devant le Jury d'Examen :

<i>Mme. Latifa BRAGAOU</i>	Professeur à L'institut national des sciences appliquées et de la technologie, Tunis.	Président de jury
<i>Mme. Fatma. MATOUSSI</i>	Professeur à L'institut national des sciences appliquées et de la technologie, Tunis.	Examineur
<i>Mr. Nefaa ADHOUM</i>	Maitre de conférences à L'institut national des sciences appliquées et de la technologie, Tunis.	Examineur
<i>Mr. Philippe GIAMARCHI</i>	Professeur à L'université de Bretagne occidentale, Brest.	Invité

Année universitaire 2011-2012

Résumé

La nano médecine est le fruit du développement de la nanotechnologie dans le champ d'application médicale et qui compte de nouvelles pratiques comme la nano transfection d'agent actif pour des fins d'imagerie, de diagnostique ou de thérapie et la nano construction pour le développement des biomatériaux et des implants actifs.

Le développement de nouvelle molécules pour l'élaboration d'édifices super moléculaires appliquée à la vectorisation représente une activité scientifique à répercussions socio-économiques de haute valeur ajoutée.

En France, la plate-forme bretonne de biotechnologies « *Syn-nano-vect* » spécialisée dans la production de vecteurs pour le transport de séquences d'acide nucléiques, bénéficie du label « IBiSa » depuis 2008 et regroupe plusieurs équipes des unités Inserm et CNRS de l'Université de Bretagne Occidentale, de l'École nationale supérieure de sciences chimiques de Rennes et de l'Université de Rennes.

L'équipe « Phosphore & vectorisation » développe de nouvelles molécules organophosphorés originaux à destination d'application de vectorisation et nous a confié la caractérisation des propriétés physico-chimiques de ces molécules brestoises.

Abstract

The nano medicine is the result of the development of nanotechnology in the field of medical application and incorporates new practices such as nano transfection of active agent for imaging purposes, diagnostic or therapeutic purposes and development of biomaterials and active implants.

Development of new molecules for a super molecular structures applied to vectorization is a scientific activity with high added value.

In France, the platform of biotechnology "Syn-nano-vect" specialized in the production of vehicles for the transport of nucleic acid sequences, has the label "IBiSA" since 2008 and includes several teams from Inserm and CNRS units University of Western Brittany, higher National School of chemistry of Rennes and the University of Rennes.

The team "Phosphorus & vectorization" develops original organophosphorus molecules for vectorization and gave us the characterization of physicochemical properties of these molecules.

Dédicace

A Dieu Le Tout Miséricordieux, ton amour, ta miséricorde et tes grâces à mon endroit m'ont fortifiée dans la persévérance et l'ardeur au travail.

A ma Mère, Soudes en vous, je vois la maman parfaite, toujours prête à se sacrifier pour le bonheur de ses enfants. Merci pour tout.

A mon Père, Slim en vous, je vois un père dévoué à sa famille. Ta présence en tout circonstance m'a maintes fois rappelé le sens de la responsabilité.

A mes frères et sœurs, qui je le sais, ma réussite est très importante pour vous. Que Dieu vous gratifie pour tous vos bienfaits.

A tout mes amis.

A la Tunisie, ma chère patrie.

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier *Pr. Fatma MATOUSSI*, professeur à l'institut national des sciences appliquées et de la technologie de Tunis, qui a accepté de diriger ce mémoire ainsi que pour son bénéfique encadrement, ses conseils judicieux et son encouragement.

Je remercie *Mr. Yves LE MEST*, Directeur du laboratoire **CNRS UMR 6521**, de m'avoir accueilli comme stagiaire au sein du laboratoire de Chimie, Electrochimie moléculaire et Chimie Analytique.

Je remercie également *Pr. Philippe GIAMARCHI*, mon maître de stage, pour ses conseils et la confiance qu'il m'a accordé tout au long de mon stage.

Je tiens à remercier particulièrement *Pr. Laure BUREL DESCHAMPS*, pour l'attention et l'encadrement et la confiance qu'elle m'a accordée tout au long de mon stage.

Je tiens à remercier le *Doctorant Sélim MAHFOUDHI*, pour l'attention et l'aide qu'il m'a apporté pendant mon stage.

Enfin, je tiens à remercier *Jean Yves CABON*, *Antony MEMBOEUF*, *Alicia MOROTO* et l'ensemble de l'équipe du **CNRS UMR 6521** pour leur accueil et leur disponibilité pendant la durée de mon stage.

Toutes ces personnes ont contribué, par leur disponibilité et leur bonne humeur, à rendre mon stage enrichissant et motivant.

Sommaire

La liste des tableaux	10
Introduction.....	1
I. La thérapie génique.....	1
II. La vectorisation	2
III. Les différents vecteurs synthétiques	3
IV. Définition des Clackers :	3
V. L'aspect économique :	3
VI. Objectif des travaux de laboratoire:	4
VII. Objectif du manuscrit :	5
VIII. Points d'originalité du travail :	5
Chapitre I : De la molécule amphiphile vers le super édifice moléculaire.....	6
I. Introduction :.....	6
II. Les propriétés physico-chimiques de la molécule amphiphile :	7
1. Les propriétés de molécule :	7
A. La composition chimique et la masse molaire :	7
a. La structure chimique, pôle hydrophile, pôle hydrophobe :.....	8
1) Les Différentes structures pour le pôle hydrophile :.....	8
2) Les différentes structures pour le pôle lipophile :	8
b. L'hydrophile ou l'hydrophilicité, Coefficient de partage :.....	8
1) Coefficient de partage Le log P :.....	9
2) Coefficient de partage Log D :	10
3) Calcule de coefficient LogD :	10
c. La micellation :.....	11
1) Définition :	11
2) L'interprétation thermodynamique du phénomène de micellation :.....	13
a) Modèle thermodynamique du processus d'association :	13
b) L'approche thermodynamique pour le Processus de l'Association :	13

i.	La solution de monomères :	13
c)	Le bilan thermodynamique pour l'équilibre entre la solution de monomère et la solution micellaire:	14
d)	Le bilan thermodynamique du processus d'association :	14
e)	L'expression du bilan thermodynamique en fonction des concentrations (fractions, X , X_m et X_1) :	16
f)	Le régime pré-micellaire et le régime micellaire :	17
i.	Pour le régime pré-micellaire :	17
ii.	Pour le régime micellaire :	17
iii.	La cinétique des régimes selon Tanford (1980) :	18
g)	L'interprétation thermodynamique de la concentration micellaire critique :	18
i.	Approche de Evans et Wennerström :	18
ii.	Conclusion :	19
2.	Les Propriété de phase micellaires :	19
III.	Protocole de caractérisation des molécules amphiphiles:	23
Chapitre II : Le super édifice moléculaire		25
I.	Introduction :	25
II.	L'édifice supramoléculaire :	25
3.	L'édifice supramoléculaire classique « les liposomes à partir de PC » :	25
4.	Les applications des liposomes :	26
5.	Préparation des liposomes :	26
6.	La taille des liposomes :	27
A.	Interprétation thermodynamique :	27
7.	Méthodes de traitement pour l'homogénéisation des tailles :	31
A.	1. Les SUV :	31
B.	Les LUV :	31
III.	Les caractéristiques de la dispersion des liposomes :	32
8.	Généralité des dispersions liquides:	32
A.	Topologie et géométrie :	32
B.	. Echelles :	32

C.	L'équilibre :.....	33
D.	Le mouvement Brownien :.....	33
IV.	Protocole de caractérisation des édifices supra moléculaires :.....	34
Chapitre III : Méthodes et matériels		35
I.	Méthodes appliquées pour la caractérisation des molécules amphiphiles:.....	35
1.	Détermination du pKa et des coefficients de partage, Log P, Log D :.....	35
A.	Le pKa :.....	35
B.	Log P, Log D :	36
C.	La concentration micellaire critique « CMC »:.....	36
D.	La température de transition de phase :.....	38
a.	Les différentes méthodes.....	38
1)	La mesure de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) :.....	38
2)	La mesure de l'anisotropie de fluorescence :	39
II.	Méthodes appliquées pour la caractérisation des édifices supra moléculaires :.....	39
1.	La prévision de la forme des vésicules, le facteur « P » :.....	39
2.	La mesure de taille des nanoparticules en suspension :.....	41
A.	Définition :.....	41
B.	Principe.....	41
C.	Aspect théorique :.....	42
a.	Mesure de taille par diffusion :.....	42
b.	La théorie de Mie :	42
1)	La diffusion de Rayleigh :.....	43
2)	Appareil et fonctionnement :.....	43
3)	L'étude de la stabilité des dispersions :.....	43
a)	Le potentiel zêta :.....	44
i.	Définition :.....	44
ii.	Mesure du potentiel Zêta :.....	45
b)	Aspect théorique :.....	45
III.	Appareil et fonctionnement :.....	45

IV.	Le protocole de préparation d'échantillon pour la caractérisation des molécules amphiphiles :	46
1.	Equipements :	46
2.	Préparation des échantillons	47
V.	Le protocole de préparation des liposomes:	49
1.	Equipements :	49
2.	Préparation des liposomes :	49
Chapitre IV : Les résultats expérimentaux :		51
I.	Définition :	51
II.	Les familles de Clackers étudiés :	51
III.	Résultats expérimentaux et interprétation :	53
1.	La famille des Pégylés :	53
2.	Les Sulfonâtes :	54
3.	Les Galactoses :	55
4.	La température de transition de phase :	56
IV.	L'étude de l'édifice supra moléculaire :	56
1.	Mise en situation :	56
2.	Etudes des propriétés physico-chimiques de l'édifice supra moléculaires obtenu à partir des Clackers :	56
A.	Caractérisation de la structure chimique de la molécule :	56
a.	La masse molaire de la molécule :	56
b.	La formule développée de la molécule :	57
c.	Identification des parties hydrophile/lipophile de la structure de la molécule :	57
d.	Détermination de la température de transition de phase « Tf »	58
1)	L'analyse de la variation de l'anisotropie de la fluorescence :	58
2)	L'analyse de calorimétrie différentielle (DSC) :	58
a.	Prédiction du nombre des micro-espèces :	59
b.	Fixation des conditions opératoire :	59
c.	Prédiction du type de solubilisation :	60
d.	Prédiction du coefficient de partage	61

e.	Détermination de la valeur de CMC pour les conditions opératoires (à pH_{oper} et $T < T_f$) :	62
1)	Condition opératoire :	62
2)	Résultat de l'analyse :	63
3)	Calcul de l'incertitude de la concentration obtenue avec la méthode de l'étalonnage externe :	64
a)	Pour la tangente 1 :	65
b)	Pour la tangente 2 :	67
4)	Type de l'émulsion :	69
3.	Le bilan des résultats pour le « JPH 2148 » :	73
	Discussion	74
I.	L'approche thermodynamique de la micellation :	74
II.	La lipophilie du « PC » :	77
III.	Interprétation des résultats expérimentaux obtenus pour les familles « Clackers » :	79
1.	II-1. La famille des « Pégylés »	79
A.	L'évolution entre les points schématisant le JPH2086 et le JPH 2149 :	80
B.	L'évolution entre les points schématisant le JPH2149 et le JPH 2137 :	80
C.	L'évolution entre les points schématisant le JPH2149 et le JPH 2148 :	81
D.	Conclusion :	81
2.	La famille des « Sulfonates »	82
3.	La famille des « Galactoses »	83
IV.	Développement d'équation mathématique pour fiter la variation de la fluorescence en fonction de la concentration de la solution en lipide :	84
	CONCLUSION ET PERSPECTIVES	89
I.	La démarche de référence :	89
II.	L'étude des molécules « Clackers » :	89
III.	Le modèle mathématique pour la variation de l'intensité de fluorescence en fonction de la concertation de la solution en lipide :	90
	Annexe I : Les méthodes spectroscopiques :	91
I.	La technique de la fluorescence stationnaire :	91
II.	Origine de la fluorescence :	91

III.	Instrumentation :	92
IV.	Le Spectrophotomètre :	94
Annexe II :	La sonde « Le rouge du Nile »	96
I.	L'explication de la fluorescence préférentielle :	96
II.	L'explication de la fluorescence préférentielle du « Nile Red » :	99
Annexe III :	Application de la mesure taille avec le « ZETA SIZER » de MALVERNE sur les billes de « BIOVALLEY » 100	
I.	La problématique :	100
II.	Préparation des solutions de microsphères :	101
III.	Les résultats obtenus :	101
1.	Pour la solution de microsphères dont la taille est affichée de 0.1 (μm) :	101
2.	Pour la solution de microsphères dont la taille est affichée de 0.5 (μm) :	102
3.	Pour la solution de microsphères dont la taille est supposée de 1.5 (μm) :	103
4.	Pour la solution de microsphères dont la taille est affichée de 4.5 (μm) :	104
5.	conclusion :	106
IV.	Résultat de l'analyse des dilutions :	106
1.	Préparation des dilutions :	106
2.	- Pour la solution de microsphères dont la taille est supposée de 0.1 (μm) :	107
A.	Tableau des résultats :	107
B.	Lecture des résultats	108
V.	2 ^{ème} conclusion :	109
Démarche de référence.....		110
I.	Caractérisation de la structure chimique de la molécule :	110
1.	La masse molaire de la molécule :	110
A.	Identification des parties hydrophile/lipophile de la structure de la molécule :	110
B.	Détermination de la température de transition de phase « Tm »	111
a.	Prédiction du nombre des micro-espèces :	111
b.	Fixation des conditions opératoire :	112
C.	Prédiction du type de solubilisation.....	112
D.	Prédiction du coefficient de partage.....	113

E.	Détermination de la valeur de CMC pour les conditions opératoires (à pH_{oper} et $T < T_m$) : .	114
F.	Type de l'émulsion :	114
G.	Caractérisation de l'édifice supra moléculaire :.....	115
a.	Prédiction de la géométrie, le facteur « Packing » :.....	115
II.	Le bilan des résultats pour le « PC » :.....	118
Sources:		120
Figure 1	structure de la phosphatidylcholine (PC).....	11
Figure 2	Les trois états que peut occuper une molécule amphotère en solution aqueuse : solubilisée, à l'interface de la solution, en micelle (à la Saturation de l'interface) - [11]	11
Figure 3	Variation de la tension superficielle d'une solution en fonction de la concentration en molécules amphiphiles [13].....	12
Figure 4	Modèle simplifié pour le processus d'association	13
Figure 5	Amphiphile en phase cubique dans une solution	20
Figure 6	Diagramme de mesures de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) explicitant les transitions de phase sous forme de pic de la valeur de la capacité calorifique.....	22
Figure 7	Evolution de l'énergie du système en fonction de sa croissance (en fonction de son rayon) ..	28
Figure 8	Expliciter le point critique sur le diagramme énergétique du système.	29
Figure 9	Allure de la variation de l'intensité de fluorescence en fonction de la variation de la concentration en molécule amphiphile.....	36
Figure 10	Courbe de variation de l'intensité de fluorescence en fonction du log C	37
Figure 11	Exemple de la détermination graphique de la CMC	38
Figure 12	les paramètres géométriques de la molécule amphiphile et sa contribution à la géométrie de la micelle	40
Figure 13	La diffusion pour les grosses particules, en fonction de la direction. L'onde arrive par la gauche (réémission anisotrope)	42
Figure 14	La diffusion pour les petites particules. L'onde arrive par la gauche (réémission isotrope) ..	43
Figure 15	schémas représentant la couche de Gouy-Chapman et la couche de Stern autour d'une particule en solution aqueuse.	44
Figure 16	structure du JPH 2148	57
Figure 17	Cartographie des pôles hydrophiles (en gris) et des pôles lipophiles (en bleu) pour le « JPH 2148 ».....	57

Figure 18 Variation de l'anisotropie de la fluorescence en fonction de la température pour le « JPH 2148 ».....	58
Figure 19 Détermination de la Température de transfert de phase par DSC pour le « JPH 2148 ».	58
Figure 20 2ème forme : molécule sous forme ionisée	59
Figure 21 variation de la distribution de la présence des espaces en fonction du pH de la solution.....	60
Figure 22 La valeur de « log P » qui est la somme cumulative de la valeur de tout les éléments de la structure.....	61
Figure 23 La courbe de log D pour la plage de pH de 0 à 14 pour la molécule « JPH 2148 »	61
Figure 24 Echantillons de « JPH 2148 » avec du « Nile Red » pour la détermination de la CMC.....	62
Figure 25 Variation de l'intensité de fluorescence en fonction de concentration	62
Figure 26 Traçage du résultat de mesure de la variation de fluorescence du Nile Red en fonction de la concentration en « JPH2148 ».....	64
Figure 27 Identification des séries respectives pour les valeurs expérimentales et établissement des hyperboles de confiance respectives.	68
Figure 28 Extrapolation des deux courbes de tendances et de leurs hyperboles de confiances respectives, puis détermination de la valeur de la CMC et son intervalle de confiance.....	69
Figure 29 structure de la molécule « JPH 2148 » en solution aqueuse	70
Figure 30 Abstraction mathématique de la conformation de la molécule en solution aqueuse	70
Figure 31 le rayon de projection maximal en jaune et le rayon de projection minimal en vert.	71
Figure 32 Le rayon de projection maximal en jaune et le rayon de projection minimal en vert.....	71
Figure 33 disposition en phase lamellaire pour « JPH 2148 » en solution aqueuse.....	72
Figure 34 Variation de l'énergie de la solution lors de l'évolution de l'état {N} monomères} vers l'état {une micelle}.	74
Figure 35 Evolution de l'énergie des amphiphiles en fonction de la disposition en solution.	76
Figure 36 Comparaison du caractère lipophile / hydrophile de la molécule « PC » avec celui des molécules de références « eau » et « octanol ».	77
Figure 37 Evolution de la lipophilie en fonction du nombre de carbone sur la chaîne lipophile de la molécule.....	78
Figure 38 Variation de la CMC en fonction de la structure de la molécule pour le « Pégylés ».	79
Figure 39 Variation de la CMC en fonction du nombre de PEG portés par chaîne.	80
Figure 40 Variation de la CMC en fonction du coefficient de partage dissociative "LogD" pour les « Pégylés »	81

Figure 41	Variation du CMC en fonction de la longueur de la chaîne lipophile pour les « Sulfonate ».	82
Figure 42	Variation du CMC en fonction du coefficient de partage dissociative « LogD" pour les « Galactoses ».....	84
Figure 43	Superposition de deux graphes ; le modèle mathématique (en pointillé gris) et les courbes de tendances (droite en bleu et droite en vert).....	86
Figure 44	Confrontation du modèle mathématique (courbe en pointillé) avec les valeurs appartenant au deuxième palier (points en rouge).....	87
Figure 45	Agencement des différentes composantes d'un spectrofluorimètres et lampes à arc xénon...	93
Figure 46	Représentation de la lampe Xénon (150W).....	93
Figure 47	Spectromètre Varian « Cary Eclipse 3000 ».....	94
Figure 48	La structure chimique de la sonde Nile Red	96
Figure 49	Etat localement excité (conformation plane, transfert de charge partiel).	97
Figure 50	Etat (TICT) « transfert de charge intramoléculaire » (conformation tordu 'twisted', transfert de charge total).	97
Figure 51	la structure du DMABN.....	98
Figure 52	diagramme de l'énergie potentiel du DMABN (la coordonnée de la réaction tient compte à la fois de la relaxation du solvant et la rotation du groupe diméthylamine)	98
Figure 53	conformation tordu 'twisted' avec un transfert de charge total suite à l'excitation du « Nile Red »	99
Figure 54	Courbe de mesure de taille attendue pour les sphères de BioValley	101
Figure 55	la mesure de distribution de taille des microsphères effectuée par le « Zeta Sizer » (courbe en Blue) et la distribution théorique selon la brochure commerciale (courbe en Rouge,).	102
Figure 56	La mesure de distribution de taille des microsphères effectuée par le « Zeta Sizer » (courbe en Blue) et la distribution théorique selon la brochure commerciale (courbe en Rouge,).	103
Figure 57	La mesure de distribution de taille des microsphères effectuée par le « Zeta Sizer » (courbe en Blue) et la distribution théorique selon la brochure commerciale (courbe en Rouge,).	104
Figure 58	La mesure de distribution de taille des microsphères effectuée par le « Zeta Sizer » (courbe en Blue) et la distribution théorique selon la brochure commerciale (courbe en Rouge,).	105
Figure 59	Les différentes dilutions préparées à partir des microbilles.....	106
Figure 60	La variation des résultats de taille pour un même produit à différentes dilutions (en blue : la solution à une goutte, en rouge ; la dilution 1/10 et en jaune : la dilution à 1/100).	108
Figure 61	La répétabilité de la mesure de taille pour un même échantillon.....	108
Figure 62	La variation du temps de mesure en fonction de la concentration de la solution.	109

Figure 63 Cartographie des pôles hydrophiles (en gris) et des pôles lipophiles (en bleu) pour le « PC »	110
Figure 64 1^{er} forme : molécule sous forme neutre	111
Figure 65 2^{ème} forme : molécule sous forme ionisée	111
Figure 66 Variation de la distribution de la présence des espaces en fonction du pH de la solution.	112
Figure 67 La valeur de « log P » qui est la somme cumulative de la valeur de tout les éléments de la structure.....	113
Figure 68 La courbe de log D pour la plage de pH de 0 à 14 pour la molécule « PC ».....	113
Figure 69 Représentation schématique d’une dispersion d’huile dans l’eau (à droite) et d’une dispersion d’eau dans l’huile (à gauche).....	114
Figure 70 les paramètres géométrique de la molécule amphiphiles pour le calcul du facteur « P »	115
Figure 71 Structure de la molécule « PC C18 :0 » en solution aqueuse.....	115
Figure 72 Le rayon de projection maximal en jaune et le rayon de projection minimal en vert.....	116
Figure 73 Le rayon de projection maximal en jaune et le rayon de projection minimal en vert.....	116
Figure 74 Disposition en phase lamellaire pour « PC » en solution aqueuse	117

La liste des tableaux

Tableau 1 morphologie des agrégats en fonction de la valeur du paramètre d’empilement des tensioactifs.....	40
Tableau 2 Valeurs de l’intensité de la fluorescence en fonction de la concentration de la solution pour le « JPH 2148 ».....	63
Tableau 3 Valeurs pour le traçage de la courbe de tendance et de l’hyperbole de confiance pour la tangente 1.	66
Tableau 4 Valeurs pour le traçage de la courbe de tendance et de l’hyperbole de confiance pour la tangente 2.	68
Tableau 5 résumé des propriétés physico-chimiques du « JPH 2148 ».....	73
Tableau 6 La variation du temps de mesure en fonction de la concentration de la solution.	109
Tableau 7 résumé des propriétés physico-chimiques du « Phosphatidyl Choline ».....	118

Abréviations :

ADN	Acide désoxyribonucléique
DPH	Diphénylhexatriène
DVLO	Derjaguin, Verwey, Landau et Overbeek
FRET	Resonance Energy Transfer
GUV	Geant unilamellar vesicles
LUV	Large unilamellar vesicles
SUV	Small unilamellar vesicles
MLV	Multilamellar vesicles
PC	Phosphatidyl Choline
T_m	Transition de phase principale

Introduction

La nano médecine est le fruit du développement de la nanotechnologie dans le champ d'application médicale et qui compte de nouvelles pratiques comme :

- La nano transfection d'agent actif pour des fins d'imagerie, de diagnostic ou de thérapie.

- La nano construction pour le développement des biomatériaux et des implants actifs.

Cette nouvelle approche nanométrique des éléments (10^{-6} m) a suscité un enthousiasme mondiale pour le développement de ses applications ce qui lui a valu la croissance fulgurante en terme de nombre d'activités de recherche qui lui sont dédiés pour passer de dix publications par an aux années 80 à 1200 publications en 2004.

Les recherches en nano médecine portent majoritairement et à hauteur de 76% sur l'étude du *transfert* ou la *vectorisation pour des fins thérapeutique* et avec en deuxième position les études de *transfert pour des fins de diagnostic* avec seulement 11% du total des publications.

I. La thérapie génique

La thérapie génique représente l'un des défis de la médecine des prochaines décennies dont la réussite dépend, en partie, de la capacité d'acheminer l'ADN thérapeutique jusqu'à sa cible. La transfection de gène nu étant possible mais peu efficace et très variable selon les cellules cibles, l'utilisation de systèmes vecteurs est rapidement apparue indispensable.

Les virus, compte-tenu de leurs structures et de leurs mécanismes d'action, sont de bons candidats et/ou modèles pour véhiculer les gènes thérapeutiques. Un virus naturel libère ses gènes dans la cellule qu'il infecte. Que les gènes soient intégrés ou non à l'ADN cellulaire, ils déclenchent la synthèse de nouvelles particules virales. Ces dernières peuvent endommager la

Introduction

cellule et en infecter d'autres. Si de nombreux travaux ont montré l'efficacité de certains virus (adénovirus, rétrovirus,...), de nombreuses limites sont liées à leur utilisation.

Pour surmonter ces inconvénients, des structures non-virales, à base de motifs cationiques, ont été envisagées. Deux systèmes "historiques" ont marqué la naissance, dans les années 80, de cette voie: le Diéthyleaminoéthyle (DEAE)-dextrane et le phosphate de calcium. Toutefois, les contraintes imposées par les conditions opératoires ainsi que les rapports efficacité de transfection/toxicité limitent grandement l'intérêt in-vivo de ces deux techniques.

Faisant suite à ces deux approches, de nombreuses formulations ont été élaborées puis testées.

Généralement, ces dernières se classent en deux catégories: la polyfection et la lipofection.

Le premier terme regroupe tous les systèmes faisant intervenir des polymères, tels que les polypeptides, les polycations ou les dendrimères. Le second terme regroupe les vecteurs à base de lipides, généralement cationiques. Les structures chimiques des principaux systèmes de polyfection et lipofection sont représentées respectivement dans les annexes I et II (a-lipides monocationiques et b-lipides polycationiques). [1]

II. La vectorisation

En 1965, l'équipe Bangham & al. a réussi la première production contrôlée et la première observation grâce aux avancés technologique dont a bénéficié la microscopie électronique. [2]

Ce nouveau édifice supra moléculaire réalisé à partir de **la lécithine d'œuf** à reçu le nom de liposome ou vésicule [3], suite à sa destination pour des applications de vectorisation, ces super édifices moléculaires sont définie par l'acronyme '*NDDS*' pour « Nano Drug Delivery System ».

De nos jour, on compte différents types '*NDDS*' :

- qu'ils soient conçus par des chimistes, ils sont dits « Vecteurs synthétiques ».
- qu'ils soient conçus par des biologistes, ils sont dits « Vecteurs Viraux ».

Introduction

III. Les différents vecteurs synthétiques

Le choix de vecteur dépend de l'application ainsi que de l'environnement de la cible. Parmi les édifices supra moléculaires utilisés pour l'application de vectorisation, les liposomes qui furent découvert par Bangham sont les plus étudiés pour leurs propriétés prometteuses tant pour la réduction de la toxicité de l'application de transfection que pour l'augmentation de son efficacité thérapeutique.

Le développement de nouvelles molécules pour l'élaboration d'édifices super moléculaires appliquée à la vectorisation représente une activité scientifique à répercussions socio-économiques de haute valeur ajoutée.

IV. Définition des Clackers :

Les « Clackers » sont des molécules amphiphiles originales développées par l'équipe « Phosphore et vectorisation » du laboratoire UMR CNRS 6521 à Brest.

Le terme « Clackers » désigne en son sens, un gadget à deux poids suspendu chaque un par un fil. Les molécules Brestoises ont héritées de ce nom pour la présence inédite d'un groupement hydrophile à l'extrémité de chaque une de ses deux chaînes lipophiles.

V. L'aspect économique :

En 2004, on compte 23 mises sur le marché de produit thérapeutique dont l'action est basée sur la nano vectorisation pour un chiffre d'affaire de 4.2 billions d'Euro.

En 2005, 113 firmes pharmaceutiques et entreprises dédient leurs activités scientifiques pour le développement des 'NDDS' avec 52% des entreprises implantées aux Etats unis et 25% des entreprises basées sur le territoire de l'Europe des 25. [4]

Au Etats Unis, en 2005, L'institut national de la santé a dédié plus de 89 millions de dollars pour des recherches portant sur la nanotechnologie, dont 30 millions de dollars alloués à l'institut national du cancer « National Cancer Institute's ». [5]

Introduction

En France, la plate-forme bretonne de biotechnologies « *Syn-nano-vect* » spécialisée dans la production de vecteurs pour le transport de séquences d'acide nucléiques, bénéficie du label « IBiSa » depuis 2008 et regroupe plusieurs équipes des unités Inserm et CNRS de l'Université de Bretagne Occidentale, de l'École nationale supérieure de sciences chimiques de Rennes et de l'Université de Rennes [6]

L'équipe « Phosphore & vectorisation », un des trois partenaires académiques fondateurs de la plate-forme « *Syn-nano-vect* », a été créée au 1^{er} janvier 2007 et fait partie du pôle « Organique-Bio-organique » de l'UMR CNRS 6521.

La chimie des lipides et la chimie des organophosphorés constituent les axes principaux de recherche avec des applications dans le domaine de la vectorisation d'acides nucléiques, de l'élaboration de composés modulateurs de canaux ioniques, de la chimie de coordination et des matériaux hybrides. [7]

L'équipe « Phosphore & vectorisation » développe de nouvelles molécules organophosphorés originaux à destination d'application de vectorisation et nous a confié la caractérisation des propriétés physico-chimiques de ces molécules brestoises.

La présente recherche a été réalisée en cotutelle entre l'Institut national des Science appliquée et de la Technologie de Tunis sous l'encadrement de Pr. Fatma Matoussi et L'Université de Bretagne occidentale UMR CNRS 6521 au sein de l'équipe « phosphore et vectorisation » sous l'encadrement du Professeur Philippe Giamarchi et Maître de Conférence Laure Deschamps et du doctorant Sélim Mahfoudhi.

VI. Objectif des travaux de laboratoire:

- Caractériser les super édifices moléculaires obtenu à partir de molécules brestoises originales.
- Désigner les molécules appropriées aux applications de transfection pour l'application de thérapie génique contre le cancer des poumons.

Introduction

VII. Objectif du manuscrit :

- Dans cette étude, le lecteur est invité à explorer les caractéristiques physico-chimiques des molécules amphiphiles à travers du premier chapitre.
- Dans un deuxième chapitre, le lecteur est amené appréhender la formulation des liposomes et prédire leurs caractéristiques.

VIII. Points d'originalité du travail :

- Etude de molécules amphiphiles originales « Les Clackers ».
- La caractérisation des super édifices moléculaires grâce à des moyens d'inspection basée sur des méthodes fluorimétriques.
- Approche thermodynamique et cinétique de la micellation.
- Développement d'équation mathématique pour fiter la variation de l'intensité de la fluorescence en fonction de la concentration en lipide

Mots clés : amphiphile ; liposomes, Vectorisation ; transfert de gènes ; fluorescence.

Chapitre I : De la molécule amphiphile vers le super édifice moléculaire

I. Introduction :

Parmi les molécules synthétiques: molécules aromatique, molécules organométalliques etc., on distingue les molécules amphiphiles comme étant les molécules qui présentent des propriétés physico-chimiques inédites.

Leur structure accuse la singularité de présenter à la fois un pôle hydrophile et un pôle lipophile.

Cette dualité leur confère des propriétés propres, de plus, la présence de cette molécule en solution se traduit par une singularité d'organisation et entraîne la modification des propriétés thermodynamique de la solution même (conductivité, tension interfaciale,...).

L'étude des organisations singulières des molécules amphiphiles révèle une similitude structurale avec celle de la couche lipidique de la cellule vivante.

La proximité de la chimie organique et de la biologie vivante, par le billet de ces molécules amphiphiles, explique l'intérêt que présentent les recherches dédiées à cette molécule au cours des dernières décennies. Elle permet à la fois, au chimiste de disposer d'un outil performant pour la vectorisation des principes actifs vers leurs cibles cellulaires et au biologiste de disposer d'une approche conceptuelle importante pour mieux comprendre, au niveau cellulaire, les processus vivant. Ceci se traduit par la multiplication des champs d'applications des édifices supramoléculaire obtenues à partir des molécules amphiphiles, dont le plus prometteur de ces champs est la nano-vectorisation.

La difficulté que présente la formulation des nano-vecteurs est souvent négligé et plusieurs travaux reprennent les conditions opératoires propres à une molécule donnée pour les appliquer aux nouvelles molécules généralement de structure atypique ce qui introduit une certaine incohérence via les résultats obtenus.

Dans ce chapitre nous allons décrire un protocole à suivre pour la formulation de nano vecteurs à partir de toutes nouvelles molécules.

Problématique :

- Interprétation des propriétés physico-chimiques de la molécule amphiphile.
- Interprétation thermodynamique de la micellation
- Etablir un protocole de formulation de liposome à partir de molécules amphiphiles originales.

II. Les propriétés physico-chimiques de la molécule amphiphile :

Les considérations théoriques et expérimentales de la physico-chimie des lipides en milieux modèles suggèrent que ces derniers, de part de leur température de transition, leur géométrie, la nature de leur tête polaire (notamment leur charge), leur capacité à donner/accepter les liaisons hydrogène au niveau de l'interface lipide-eau, ou encore la conformation de leurs chaînes acyles, peuvent générer une organisation latérale particulière.

La caractérisation des molécules amphiphiles consiste alors à établir une relation cohérente entre les valeurs expérimentales des propriétés physico-chimiques, énumérés précédemment, pour obtenir une interprétation du phénomène de la formation des édifices supramoléculaires.

1. Les propriétés de molécule :

A. La composition chimique et la masse molaire :

La composition chimique est la première information à prélever pour pouvoir caractériser la nature de la molécule.

Pour une molécule amphiphile, on s'attend à obtenir une structure organique avec la présence prédominante d'atomes de carbone qui vont constituer le pôle lipophile de la molécule, tant dis que le pôle hydrophile est généralement formé par un groupement favorables à établir des liaisons hydrogènes, dix fois plus intense que celle de Van Der Waals, et qui sont à l'origine du caractère hydrophile.

La masse molaire des molécules amphiphile est importante par rapport aux molécules classiques, liée à la longueur de la chaîne acyle, mais qui reste relativement faible devant ceux des macromolécules.

a. La structure chimique, pôle hydrophile, pôle hydrophobe :

1) Les Différentes structures pour le pôle hydrophile :

Les pôles hydrophiles des molécules amphiphiles peuvent avoir l'une des structures suivantes :

- Une tête polaire autour d'un atome phosphore.
- Une tête polaire en forme de groupement carboxylique.
- Une tête polaire pégylés.

2) Les différentes structures pour le pôle lipophile :

Les pôles lipophiles des molécules amphiphiles peuvent avoir l'une des structures suivantes :

- Une chaîne acyle linéaire ou ramifiée, avec ou sans la présence de double liaisons.
- Une chaîne cyclique unique ou une chaîne à plusieurs cycles (ex : Cholestérol)

b. L'hydrophile ou l'hydrophilicité, Coefficient de partage :

L'hydrophilicité (connu aussi par la lipophilicité) est une propriété physico-chimique très importante utilisé dans différents domaines comme la chimie, la médecine et la pharmacologie.

C'est un important indicateur de transport et perméation à travers les membranes, d'interaction avec les récepteurs biologiques et les enzymes, de toxicité et de potentiel biologique. [8]

1) Coefficient de partage Le log P :

Le coefficient de partage Octanol-Eau, est une mesure de l'hydrophilicité d'un composé, qui est corrélée à un certain nombre de propriété chimique et biologique.

Le coefficient de partage Octanol-Eau, $\text{Log } P$, aussi appelé *Log Kow*, est une mesure de la solubilité différentielle de composés chimiques dans deux solvants.

Le $\text{Log } P$ est égal au logarithme du rapport des concentrations de la substance étudiée dans l'octanol et dans l'eau.

$$\text{Log } P = \text{Log} (C_{\text{oct}}/C_{\text{eau}})$$

Cette valeur permet d'appréhender le caractère hydrophile ou hydrophobe (lipophile) d'une molécule. [9]

Remarque :

- 1) La théorie du coefficient de partage propose la classification de la lipophilie de la molécule étudiée en la comparant à la valeur obtenu pour :
 - a. **L'eau**, avec $\text{Log } P = - 0.65$, avec une valeur négative pour le 'Log P' car 'P' est inférieur à 1 (pour un mélange mol à mol), tel que tout coefficient de partage proche de cette valeur dénonce un caractère *hydrophile* de la molécule.
 - b. **L'octanol**, avec $\text{Log } P = 2.56$, tel que tout coefficient de partage proche de cette valeur explicite le caractère *lipophile* de la molécule comparable à celui de l'octanol.
- 2) Dans la littérature, on a tendance à négligé la définition pour interpréter les résultats de Log P comme suit :
 - a. $\text{Log } P = 0$: soluté est aussi soluble dans un solvant que dans un autre.
 - b. $\text{Log } P > 0$: le soluté est dit lipophile (hydrophobe)
 - c. $\text{Log } P < 0$: le soluté est dit hydrophile

2) Coefficient de partage Log D :

Le $\text{Log}D$ est une mesure plus raffinée du $\text{Log}P$ tenant compte de la modification de celui-ci en fonction du pH de la phase aqueuse et du pKa du composé étudié. [10]

Or, le coefficient de partage $\log P$ ne peut être calculé que pour des substances inchangeable.

Si le composés chimique présente un ou plusieurs groupe inorganique (ex : un groupe fonctionnel qui peut être facilement ionisé) alors cette substance existera en solution sous différents forme ioniques. La composition de cette solution dépend fortement de la valeur du pH. Dans ce cas, le coefficient de partions apparente « D » pour les systèmes dissociative (ou $\log D$) apporte une meilleurs description pour l'équilibre des partions complexes que le coefficient $\text{Log} P$.

Ainsi, pour tout équilibre complexe, le partage chimique entre la phase aqueuse et la phase organique est en fonction de :

- La réaction d'ionisation qui existe et son ampleur.
- La constante de partage (ou le coefficient de partage).

3) Calcule de coefficient LogD :

Le coefficient de partage de solution dissociative, $\text{Log} D$, est exprimé comme suit :

$$\text{Log} D = \text{Log} \left(\frac{\sum a_i^{org}}{\sum a_i^{eau}} \right)$$

Avec :

a_i^{eau} : La concentration de la (i)^{ème} espèce en phase aqueuse.

a_i^{org} : La concentration de la (i)^{ème} espèce en phase organique.

L'approche correcte de l'équilibre complexe proposé, consiste à avoir recours à un système d'équilibre linéaire propre à chaque forme présente en solution de l'espèce étudiée.

c. La micellation :

1) Définition :

L'obtention des premiers liposomes par Bangham et al. à partir du 'lécithine d'œuf' ou « PC » est basé essentiellement sur la propriété amphiphile de cette molécule qui lui confère l'aptitude de migration, d'absorption et d'organisation en structure ordonnée dans le but de minimiser le bilan énergétique des interactions des différents parties structurales de la molécule et son environnement de solvataion.

Figure 1 structure de la phosphatidylcholine (PC)

Cette recherche de stabilité énergétique par l'auto arrangement aboutit à des dispositions, à l'image de la germination cristalline, mais qui adoptent plutôt une géométrie arrondie voir même sphérique.

Ce phénomène physico-chimique est désigné par «Micellation ».

Figure 2 Les trois états que peut occuper une molécule amphotère en solution aqueuse : solubilisée, à l'interface de la solution, en micelle (à la Saturation de l'interface) - [11]

Le phénomène de micellisation correspond à la formation d'une phase lipidique en émulsion dans la solution aqueuse et qui est constitué par le rapprochement des parties hydrophobes des molécules amphiphiles en un espace confiné, ce qui correspond à la situation énergétique la plus stable pour ces molécules en solution.

Le phénomène de micellisation entraîne des anomalies pour les propriétés physiques et électriques de la solution.

Ainsi lorsqu'on augmente la concentration en molécules, jusqu'à atteindre la CMC, certaines propriétés changent brusquement. Ce changement est attribué à la formation soudaine des micelles.

La concentration micellaire est déterminée en traçant la variation d'une propriété physique donnée en fonction de la concentration de la solution en molécules amphiphile (tension superficielle, conductivité électrolytique pour amphiphile ionique, abaissement cryoscopique, solubilisation de colorant, diffusion de la lumière...) [12].

Figure 3 Variation de la tension superficielle d'une solution en fonction de la concentration en molécules amphiphiles [13]

2) L'interprétation thermodynamique du phénomène de micellation :

a) Modèle thermodynamique du processus d'association :

Pour établir le modèle thermodynamique du processus de l'association, on est amené à poser les hypothèses suivantes :

- L'existence d'une concentration micellaire critique « CMC » relative à la formation soudaine des micelles.
- Au delà de la concentration micellaire critique « CMC », toute molécule ajoutée est transféré vers une micelle.
- Les micelles sont des objets microscopiques, qui ont tous à peu près :
 - o La même taille, qui correspond à une dimension moléculaire.
 - o Le même nombre d'agrégation, tel que la formation d'une micelle résulte du transfert de « N » molécules amphiphiles isolées dans la solution considérés comme étant des monomères.

Figure 4 Modèle simplifié pour le processus d'association

b) L'approche thermodynamique pour le Processus de l'Association :

i. La solution de monomères :

Le potentiel chimique de la molécule amphiphile « monomère » en solution s'écrit :

$$\mu_1 = \mu^\circ + (\Delta H_1 - T \Delta S_1) + RT \ln (X_1) \quad (1)$$

Avec

μ_1 : Le potentiel chimique d'une molécule amphiphile en solution

μ° : Le potentiel chimique de l'amphiphile à l'état de référence

$(\Delta H_1 - T \Delta S_1)$: potentiel chimique de l'interaction (amphiphile –solvant)

$RT \text{Ln} (X_1)$: potentiel chimique de transfert.

c) Le bilan thermodynamique pour l'équilibre entre la solution de monomère et la solution micellaire:

On suppose que la formation d'une micelle nécessite 'N' monomères, alors l'équilibre entre la solution de 'N' monomère et 'une' micelle s'écrit :

Le bilan thermodynamique s'écrit :

$$\Delta \mu_m = (N) \Delta \mu_1 \quad (2)$$

Avec

$\Delta \mu_1$: variation d'enthalpie libre, par mole de monomère.

$\Delta \mu_m$: variation d'enthalpie libre, par mole de micelle

d) Le bilan thermodynamique du processus d'association :

Les termes qui forment le bilan de l'équilibre (2), en reprenant la relation (1), sont sous la forme d'une association de composante thermodynamique :

$$\Delta \mu_1 = (\Delta H_1 - T \Delta S_1) + RT \text{Ln} (X_1) \quad (\text{par mole de monomère})$$

Et

$$\Delta \mu_m = (\Delta H_m - T \Delta S_m) + RT \ln (X_m) \quad (\text{par mole micelle})$$

Avec

X_1 : fraction de monomère dans la solution

X_m : fraction de la micelle dans la solution

D'où Le bilan thermodynamique (2) s'écrit sous la forme :

$$(\Delta H_m - T \Delta S_m) + RT \ln (X_m) = (N) (\Delta H_1 - T \Delta S_1) + RT \ln (X_1)$$

Tel que

$$RT \ln (X_m) - (N) RT \ln (X_1) = (N) (\Delta H_1 - T \Delta S_1) - (\Delta H_m - T \Delta S_m)$$

On pose

$$\Delta \mu_{mic} = RT \ln (X_1) - (1/N) RT \ln (X_m) \quad (3)$$

On définit « $\Delta \mu_{mic}$ » comme étant la variation d'enthalpie libre, pour le bilan de transfert d'une molécule amphiphile de l'état monomère vers l'état micelle et qui dépend explicitement des concentrations (fractions).

D'où

$$\Delta \mu_{mic} \leq 1 : \ll \text{La réaction de micellation est } \underline{\text{spontanée}} \text{ dans ces conditions} \gg$$

De plus, on déduit que la micellation permet de réduire l'entropie d'interaction de la molécule amphiphile avec le solvant, ΔS_1 avec :

$$\Delta \mu_{mic} = (1/N) (\Delta H_m - T \Delta S_m) - (\Delta H_1 - T \Delta S_1) \quad (5)$$

Remarque :

Ayant

$$X = X_1 + (N) X_m \quad (4)$$

X : est la fraction totale des amphiphiles en solution, et pour 'N' amphiphiles isolés, on obtient :

$$X = 1 \quad (\text{pour une solution pur}) \quad \text{tel que} \quad X_m, X_1 \leq 1$$

e) L'expression du bilan thermodynamique en fonction des concentrations (fractions, X , X_m et X_1) :

La condition d'équilibre entre monomères et micelles est calculé à partir du bilan de transfert d'une molécule amphiphile entre l'état monomère (la solution) et la micelle, exprimé par (3):

$$\Delta \mu_{mic} = RT \ln (X_1) - (1/N) RT \ln (X_m)$$

Tel que

$$\ln (X_m) = \ln (X_1) - (N) \left(\frac{\Delta \mu_{mic}}{RT} \right)$$

Cette expression peut être écrite sous forme d'une loi d'action de masse :

$$X_m = [X_1 \exp \left(- \frac{\Delta \mu_{mic}}{RT} \right)]^N \quad (6)$$

Cependant dans la plus part des expériences, on ne dispose d'information que pour la fraction molaire totale en amphiphile, X , avec:

$$X = X_1 + (N) X_m$$

On pose

$$K = \exp \left[- (N) \left(\frac{\Delta \mu_{mic}}{RT} \right) \right]$$

Ainsi (6) s'écrit :

$$X_m = K [X_1]^N$$

Et (4) s'écrit :

$$X = X_1 + (N) K [X_1]^N$$

Tel que

$$X_1 = \left(\frac{X - X_1}{NK} \right)^{(1/N)} \quad (8)$$

f) Le régime pré-micellaire et le régime micellaire :

i. Pour le régime pré-micellaire :

Le régime pré-micellaire vérifie l'état suivant : « la plus part de monomère ne sont plus à l'état solubilisé, X_1 , mais en attente de micellation ».

Ce régime est décrit par :

{ $N < CMC$; $X \gg X_1$ } alors (8) s'écrit :

$$X_1 = \left(\frac{X}{NK} \right)^{(1/N)} \quad (9) \quad \text{tel que} \quad X_1 = f(X)$$

ii. Pour le régime micellaire :

Le régime micellaire correspond à l'état suivant : « La plus part de monomère ne sont plus à l'état micelle, X_m ».

Ce régime est décrit par :

{ $N > \text{CMC}$; $X \geq X_1$ } alors (8) s'écrit :

$$X_1 = \left(\frac{X}{NK} \right)^{(1/N)} \quad (10) \quad \text{tel que} \quad X_1 = f(X)^{(1/N)}$$

iii. La cinétique des régimes selon Tanford (1980) :

La variation de la concentration en monomère est fortement ralentie dans le régime micellaire par rapport au régime pré-micellaire

g) L'interprétation thermodynamique de la concentration micellaire critique :

i. Approche de Evans et Wennerström :

La « CMC » est la concentration pour laquelle une molécule d'amphiphile ajoutée à la solution a des probabilités égales d'aller dans une micelle ou de rester isolées.

Cette définition se traduit par :

$$\frac{\partial X_n}{\partial X} = \frac{\partial X_1}{\partial X} = 1/2 \quad \text{soit} \quad \frac{\partial X}{\partial X_n} = 2 \quad (11)$$

D'après la relation (7) :

$$X = X_1 + (N) K [X_1]^N$$

Alors

$$\frac{\partial X}{\partial X_n} = 1 + (N)^2 K [X_1]^{N-1}$$

Le point qui vérifie la condition (11) s'écrit :

$$\frac{\partial X}{\partial X_n} = 1 + (N)^2 K [\text{CMC}]^{N-1} = 2$$

Tel que

$$\text{CMC} = \left[\frac{1}{(N)^2 K} \right]^{(1/N-1)}$$

En appliquant le logarithme népérien pour une linéarisation, on obtient :

$$\text{Ln CMC} = \left[\frac{1}{(N-1)} \right] (2 \text{ Ln } (N) + \text{Ln } (K))$$

Pour « $N \gg 1$ » et « $N \ll K$: réaction spontanée » qui vérifie la condition d'une solution concentrée, l'approximation mathématique donne :

$$\text{Ln CMC} \approx - \left(\frac{1}{N} \right) \text{Ln } (K) \quad (12)$$

ii. Conclusion :

La CMC mesure la valeur de la constante d'équilibre K , or cette dernière est exprimée en fonction de la variation d'énergie libre à la micellation comme suit :

$$K = \exp \left[- (N) \left(\frac{\Delta \mu_{mic}}{RT} \right) \right]$$

D'où, la relation (12) permet d'obtenir l'énergie libre de micellation, et sa variation en fonction des conditions de la solution, à partir de la valeur mesurée de la CMC. [13]

$$\text{CMC} = - \left(\frac{\Delta \mu_{mic}}{RT} \right) \quad (13)$$

2. Les Propriété de phase micellaires :

Les lipides sont caractérisés par leur faible solubilité dans l'eau (hydrophobicité), due principalement au fait qu'ils ne forment pas de liaisons hydrogène avec ce solvant.

Expérimentalement, les espèces lipidiques amphiphiles (extraites des membranes cellulaires) et sont connues pour former des phases cristallines liquides lorsqu'elles sont suspendues dans l'eau.

Ces mélanges lipidiques s'assemblent pour former ce qu'on appelle des phases lamellaires, correspondant à des superpositions de bicouches lipidiques séparées par des couches d'eau.

En effet leurs têtes polaires peuvent échanger des liaisons hydrogènes avec le milieu aqueux (hydratation), alors que les parties hydrophobes vont s'organiser de manière à minimiser au maximum le contact avec l'eau : c'est l'effet hydrophobe.

Évidemment, ces structures en bicouches ne peuvent être ouvertes aux extrémités, mais se referment sur elles-mêmes pour former des vésicules uni- ou multilamellaires.

Figure 5 Amphiphile en phase cubique dans une solution

Au sein d'une membrane, une espèce lipidique donnée peut adopter collectivement une conformation particulière, dépendante principalement de sa nature et de la température.

La conformation d'un lipide, fait référence aux arrangements spatiaux des atomes de la molécule dans *la bicouche*, notamment au niveau des atomes de carbones des chaînes acyles, l'état énergétique d'une solution est traduit généralement par sa température tel que :

- A basse température, la conformation de plus faible énergie aboutit à des organisations très ordonnées des lipides, pour lesquels toutes les liaisons C-C des chaînes acyles sont en conformation *trans* (all-*trans*). On parle alors de phase gel, l_{β} ou solide-ordonnée.

- En augmentant la température du système on induit de plus en plus de mouvements de rotation autour des liaisons C-C pour aboutir à des conformations désordonnées des chaînes acyles (augmentation de la probabilité d'isomérisation *trans*->*gauche*) ; on parle alors de phase fluide ou liquide désordonnée, l_u ou cristale liquide.

La température à laquelle une bicouche lipidique va passer d'un état ordonné à un état désordonné (et réciproquement) est appelée température de transition de phase (T_m).

La transition de phase (transition du premier ordre) est un phénomène mettant en jeu les propriétés collectives (ou coopératives) de l'ensemble des lipides de la membrane.

Remarque :

- Pour une membrane constituée de plusieurs lipides, plus les lipides sont aptes à changer de conformation en même temps et plus la transition de phase est nette.

- Deux caractéristiques principales ont une influence sur la température de transition d'une espèce lipidique, la longueur des chaînes acyles et le nombre de doubles liaisons qu'elles portent :

- o Plus les chaînes hydrocarbonées sont longues et plus la température de transition est élevée (il faut apporter d'autant plus d'énergie à la membrane pour initier les mouvements de rotation C-C qu'il y a de ces liaisons).

- o La présence des doubles liaisons sur les chaînes acyles influe sur la température de transition de phase (T_m) en fonction de la conformation adoptée :

- les doubles liaisons en conformation *cis*, (plus présentes dans le monde du vivant) diminuent drastiquement la température de transition de phase (T_m).

- Les doubles liaisons en conformation *trans* augmentent la température de transition de phase (effet d'ordre).

Figure 6 Diagramme de mesures de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) explicitant les transitions de phase sous forme de pic de la valeur de la capacité calorifique

- Pour des membranes composées de mélanges de différentes espèces lipidiques, bien que dans ce cas la notion de phase telle qu'elle est définie soit inappropriée, les techniques appliquées pour la mesure de la température de transition de phase restent transposables.

En effet, si les lipides d'une membrane donnée ont des températures de transition intrinsèques différentes, alors il y aura des transitions différentielles au sein de la membrane, provoquant des hétérogénéités (coexistence de domaines de phase différente).

De la même manière les interactions spécifiques entre deux espèces de lipides auront une influence sur la transition. Ces phénomènes provoquent ainsi ce qu'on appelle une ségrégation latérale de phase.

Donc, au sein d'une membrane en phase gel, outre les diffusions « rotationnelle » et « conformationnelle », la diffusion « latérale » est également restreinte.

L'augmentation de la température au-delà de T_m au sein d'une phase fluide a comme conséquence d'augmenter le coefficient de diffusion. La mesure des coefficients de diffusion latérale est réalisée par approche de FRAP.

III. Protocole de caractérisation des molécules amphiphiles:

Le protocole de la caractérisation des propriétés physico-chimiques des molécules amphiphiles est établie selon une relation cohérent entre les différents paramètres et qui est résumé par le diagramme suivant :

De même, on a définie le détail de l'étude du coefficient de partage en fonction du nombre d'espèces générées par la solubilisation de la molécule amphiphile aux conditions opératoires choisis comme suit :

Chapitre II : Le super édifice moléculaire

I. Introduction :

Les édifices supramoléculaires le plus étudiés sont les vésicules obtenues à partir du « Phosphatidyl Choline », plus connus sous le nom de « Liposomes ».

Dans la quête que nous menons pour assoir un protocole de caractérisation des super édifices moléculaire obtenus à partir de molécules amphiphiles originales, nous allons retracer les caractéristiques des liposomes comme étant les édifices supramoléculaires obtenus à partir de la molécule amphiphile de référence, la « Phosphatidyl Choline ».

Cette approche nécessite la définition de l'échelle de l'analyse des caractéristiques où l'on distingue :

- Les propriétés physico-chimiques propres aux édifices supramoléculaires.
- Les propriétés physico-chimiques de l'ensemble « particules + solution véhicule », nommée « dispersion ».

Problématique :

- Etude des propriétés physico-chimiques propres à l'édifice supramoléculaire.
- Etude des propriétés physico-chimiques de la dispersion des édifices supramoléculaires en solution.
- Etablir un protocole de formulation de liposome à partir de molécules amphiphiles originales.

II. L'édifice supramoléculaire :

3. L'édifice supramoléculaire classique « les liposomes à partir de PC » :

Chapitre II : Le super édifice moléculaire

Les liposomes obtenus à partir de « PC » sont des vésicules sphériques de quelques dizaines à quelques milliers de nm de diamètre. Ces vésicules sont composées d'une ou de plusieurs bicouches lipidiques qui permettent de séparer un milieu intra vésiculaire d'un milieu extérieur. Au sein de ces bicouches, tout comme dans les membranes biologiques, les mouvements des phospholipides sont observés.

Les liposomes sont faciles à préparer. L'hydratation de film phospholipidique permet d'obtenir des liposomes multilamellaires.

Pour obtenir des liposomes unilamellaires, des étapes supplémentaires sont nécessaires.

4. Les applications des liposomes :

Les liposomes sont employés dans l'industrie comme vecteurs de substances cosmétologiques.

Ils sont aussi parfois utilisés comme vecteurs de thérapie génique, pour délivrer des médicaments ou encore comme supports de vaccins.

Les liposomes constituent surtout un bon modèle membranaire et sont largement employés pour mieux comprendre les mécanismes intervenant au niveau de la membrane, comme la perméabilité, la fluidité, l'ancrage de protéines ou encore la fusion de deux membranes.

5. Préparation des liposomes :

La préparation des liposomes consiste à évaporer le solvant organique dans lequel sont dissous les lipides, puis à les remettre en suspension dans un solvant aqueux (Bangham *et al.*, 1965).

Cette opération doit se dérouler dans des conditions de température dépendant de la nature du lipide choisi.

En effet, les liposomes ne se forment qu'à une température supérieure à celle de leur transition de phase. Une agitation est souvent nécessaire pour améliorer les résultats.

Dans un milieu aqueux, le film lipidique s'hydrate et les phospholipides s'associent de manière à ne pas exposer leurs chaînes acyles au solvant : il en résulte la formation de bicouches, qui se referment en emprisonnant du solvant.

Chapitre II : Le super édifice moléculaire

Des bicouches peuvent enfermer d'autres bicouches de plus petite taille. Ainsi, lors de cette préparation, des liposomes multilamellaires (MLV, multi layers vesiculs) se constituent en bicouches lipidiques concentriques et séparées, les unes des autres, par des couches d'eau.

Ces liposomes ont des tailles très hétérogènes et possèdent un volume aqueux interne relativement faible par rapport au poids du lipide.

6. La taille des liposomes :

A. Interprétation thermodynamique :

Par addition de monomère à une solution pur, et à partir d'une concentration bien déterminée, on suppose obtenir des agrégats de monomère amphiphiles qu'on nomme vésicule.

Ce processus suit un parallélisme avec un autre phénomène physico-chimique qui a lieu en solution : La germination des cristaux.

Pour suivre la croissance des germes, on établie l'expression de l'enthalpie libre de croissance comme étant une compétition entre deux terme :

- Le terme de l'énergie de volume : qui traduit la croissance du volume, absorption de nouveau monomère, ce terme est décroissant en fonction du rayon du germe.
- Le terme de l'énergie de surface : qui traduit la tension superficiel entre le germe et son environnement, cette énergie a tendance à rétrécir la forme du germe et sa valeur croit en fonction du rayon du germe.

Figure 7 Evolution de l'énergie du système en fonction de sa croissance (en fonction de son rayon)

L'énergie du système est exprimé par :

$$\text{L'énergie du système} = \text{l'énergie du volume} + \text{l'énergie de surface}$$

Avec

$$\text{Énergie du volume} = - n (\Delta\mu) = - n k T \text{Ln } \beta = n k T \text{Ln} (C / C_s)$$

n : nombre de monomère, $n = \text{volume du germe} / \text{volume qu'occupe le monomère dans le germe}$.

k: C^{te} de Boltzmann

T : température en Kelvin

C : concentration de la solution

C_s : concentration de saturation

β : la sursaturation

Et

$$\text{Énergie de surface} = \Sigma S_i \delta_i$$

S : surface du germe.

Ainsi on obtient l'expression de l'enthalpie libre du système de la forme :

$$\Delta G = - n k T \text{Ln } \beta + \Sigma S_i \delta_i \quad (1)$$

Quand on suit l'évolution de l'énergie du système en fonction de sa croissance, on distingue le point particulier, relatif au niveau énergétique le plus bas dit « Point critique », définie par une enthalpie libre critique, ΔG_{critq} , et une taille critique, exprimée par son rayon critique r_c .

A partir de ce point, on distingue deux chemins d'évolution pour le système :

- Si on lui ajoute un monomère, le germe croît spontanément.
- Si on lui retire un monomère, le germe se dissout dans la solution.

La condition d'équilibre de ce germe à taille critique est définie par :

$$\frac{dG}{dr} = 0 \quad (2)$$

Figure 8 Expliciter le point critique sur le diagramme énergétique du système.

Chapitre II : Le super édifice moléculaire

Alors, une micelle sera représentée par un germe sphérique tel que :

$$S = 4 \pi r^2 \quad \text{et} \quad V = 4/3 \pi r^3$$

Ainsi ; l'expression (1) s'écrit :

$$\Delta G = - 4/3 \pi r^3 (1/ V_{\text{monomère}}) k T \text{Ln} \beta + 4 \pi r^2 \delta \quad (3)$$

En retrouvant la condition d'équilibre (2), on obtient :

$$\frac{dG}{dr} = 0 = - 4/3 \pi (1/3 r_c^2) (1/ V_{\text{monomère}}) k T \text{Ln} \beta + 4 \pi (1/2 r_c) \delta$$

Donc, le rayon critique sera exprimé en fonction des paramètres thermodynamique et du volume du monomère par:

$$r_c = \frac{2 \delta V}{k T \text{Ln} \beta} \quad \text{Eq Gibbs-Thomson (4)}$$

En retrouvant la relation (3), l'enthalpie libre d'un système constitué par un germe sphérique, ou micelle s'écrit :

$$\begin{aligned} \Delta G_{\text{critiq}} &= - 4/3 \pi r_c^3 (1/ V_{\text{monomère}}) k T \text{Ln} \beta + 4 \pi r_c^2 \delta \\ &= (r_c^2) \left[- 4/3 \pi \left(\frac{2 \delta V}{k T \text{Ln} \beta} \right) (1/ V_{\text{monomère}}) k T \text{Ln} \beta + 4 \pi \delta \right] \\ &= (r_c^2) (- 8/3 \pi \delta + 4 \pi \delta) = (r_c^2) (4/3 \pi \delta) \end{aligned}$$

On remarque alors, que l'enthalpie libre critique peut être exprimée en fonction du terme correspondant à l'apport énergétique de la surface, comme suit :

$$\Delta G_{\text{critiq}} = 1/3 (4 \pi r_c^2 \delta) \quad (5)$$

Cette expression peut être formulée comme suit : « Pour un germe à la taille critique, il lui faut vaincre le 1/3 de terme énergétique dû à la tension de surface pour qu'il puisse croître (obtenir un nouveau réarrangement de molécule) ».

Remarque :

- D'après l'équation de Gibbs-Thomson, on déduit que :
 - o Lorsque la température du système, T , augmente et la taille des micelles, r_c , diminue.
 - o Plus la sursaturation de la solution, β , est grande et plus la taille des micelles, r_c , diminue.

7. Méthodes de traitement pour l'homogénéisation des tailles :

Un traitement physique doit être appliqué aux (MLV) pour les transformer en vésicules de taille homogène, formées d'une seule bicouche lipidique entourant un milieu aqueux. Suivant le traitement appliqué, les vésicules peuvent être de petite taille (SUV) ou de grande taille (LUV).

A. 1. Les SUV :

Par définition, les SUV ont un diamètre inférieur à 200 nm. Les SUV s'obtiennent le plus fréquemment en soumettant une suspension de MLV aux ultrasons (50 W pendant cinq minutes). Lors de cette étape, la suspension de liposomes doit être maintenue à une température supérieure à celle de transition. Pendant la sonication, les phospholipides risquent de s'oxyder (au niveau des liaisons C=C) et même de s'hydrolyser. Pour éviter la dégradation, un certain nombre de précautions doivent être prises en soniquant à basse fréquence, durant un temps court et sous atmosphère d'azote ou d'argon.

les MLV résiduels sont éliminés, soit par centrifugation (10.000 g pendant deux minutes), soit par tamisage moléculaire sur Sépharose.

B. Les LUV

En vue de préparer des LUV, la solution de MLV est soumise à des cycles de congélation/décongélation, ce qui fragilise la membrane et permet de reconstruire des liposomes unilamellaires.

Les MLV résiduels et les LUV de trop grande taille sont éliminés par filtration (pore de 100 nm).

III. Les caractéristiques de la dispersion des liposomes :

8. Généralité des dispersions liquides:

A. Topologie et géométrie :

On appelle émulsions des systèmes formés par la dispersion de fines gouttelettes d'un liquide dans un autre, par exemple une solution aqueuse et une solution huileuse.

Les deux liquides sont supposés être des phases à l'équilibre thermodynamique. On appelle phase dispersée le liquide qui forme les gouttes, et phase continue celui qui les disperse.

Des topologies plus complexes sont aussi possibles : il existe ainsi des émulsions multiples dans lesquelles des gouttes du liquide 'A' sont dispersées dans des globules du liquide 'B', eux-mêmes dispersés dans une phase continue faite d'un liquide 'C'.

Par rapport aux liquides homogènes, ces systèmes sont caractérisés par la présence d'interfaces. Ces interfaces entre deux liquides sont généralement occupées par des molécules amphiphiles, qui sont en équilibre avec les phases dispersée et continue, et s'adsorbent spontanément aux interfaces.

B. Echelles :

Les dispersions de gouttes d'un liquide dans un autre liquide sont nommées de plusieurs manières, suivant les tailles des gouttes. Ces terminologies ne sont pas toutes cohérentes.

Lorsque les gouttes ont des diamètres très supérieurs au micromètre, on parle de microémulsion. Ces microémulsions sont faciles à reconnaître, car elles sédimentent ou « crément » sous l'effet de la gravité (suivant le sens de la différence de densité entre la phase dispersée et la phase continue).

Lorsque les gouttes ont des diamètres inférieurs au micromètre, on parle de nanoémulsion (moins de 100nm). Les nanoémulsions sont translucides, car les gouttes sont trop petites pour diffuser efficacement la lumière et elles ne se séparent pas sous l'effet de la gravité (l'agitation thermique l'emportant sur la gravité).

C. L'équilibre :

L'émulsion classique consiste à mélanger deux phases à l'équilibre thermodynamique, pour obtenir une dispersion d'une phase dans l'autre. Cette dispersion n'est pas un système à l'équilibre, car les deux phases ont une tension interfaciale, qui les contraint à épouser l'aire minimale pour chaque interface, tel qu'à l'état d'équilibre correspond à la séparation des deux phases.

Pour la formulation des liposomes, on dissout dans un liquide des molécules amphiphiles et d'autres molécules qui seront transportées dans les micelles. Cette nanoémulsion est l'état d'équilibre du système, c'est-à-dire que pour cette composition, le système n'abaisserait pas son énergie libre en se séparant en deux phases macroscopiques. [14]

D. Le mouvement Brownien :

On sait que les atomes et les molécules qui constituent la matière sont continuellement en mouvement, et entrent constamment en collision les uns avec les autres. L'amplitude, la vitesse et la complexité de ces mouvements augmentent avec la température. Ils ne prennent fin qu'au zéro absolu (0° K), qui correspond à la température de $-273,15^{\circ}$ C. Le mouvement brownien n'est en fait qu'une manifestation indirecte de cette agitation moléculaire. Examinons le cas de particule solide qui fait partie d'une suspension. Cette particule reçoit de la part des molécules qui constituent le milieu environnant un très grand nombre de chocs chaque seconde. Ces chocs sont irréguliers, et sont répartis au hasard sur toute la surface de la particule. Si celle-ci est de grande taille, les collisions, au total, s'équilibrent et on n'observe aucun déplacement de la particule. Si, au contraire, elle est de très petite taille, l'équilibre est rompu et la particule se déplace dans le sens suivant lequel le plus grand nombre de chocs lui ont été infligés. [15]

IV. Protocole de caractérisation des édifices supra moléculaires :

Le protocole de caractérisation des dispersions de super édifices moléculaire obtenues à partir de molécules amphiphiles, suit le schéma suivant :

Chapitre III : Méthodes et matériels

I. Méthodes appliquées pour la caractérisation des molécules amphiphiles:

1. Détermination du pKa et des coefficients de partage, Log P, Log D :

A. Le pKa :

Vu la complexité structurale des molécules amphiphiles, on aura recours à un logiciel de calcul des coefficients de partage.

Le module « Protonation » du logiciel « Marvin Sketch », calcule la constante d'ionisation, constante d'acidité pK_a, pour toute molécule organique en état d'équilibre dans les conditions standard (25°C et faible force ionique de la solution aqueuse).

L'algorithme appliqué pour ce calcul, mime la réaction de protonation de la molécule dessinée et détermine la valeur de pKa qui peut être confrontée à une valeur expérimentale réalisée en solution aqueuse.

Chaque compilation apporte une valeur de pKa avec 95% de fiabilité avec l'apport de référence littéraire (si cela est valable dans l'abaque).

La justesse des calculs pour une simple structure est de l'ordre de ± 0.2 unité de pKa (pour une structure complexe, la justesse est inférieure à ± 0.5 unité de pKa).

Le résultat de la compilation sera affiché dans une boîte de dialogue.

B. Log P, Log D :

Le module « Partitioning » du logiciel « Marvin Sketch » calcule le coefficient de partage, log P, et le coefficient de partage apparent, log D, pour différentes valeurs de pH (compris entre 0 et 14).

Les coefficients de partage peuvent être prédits avec une justesse de ± 0.3 unité de Log P.

Le résultat de la compilation sera affiché dans une boîte de dialogue.

C. La concentration micellaire critique « CMC »:

Pour la détermination de cette concentration micellaire, on a eu recours à l'application de la méthode fluorimétrique qui consiste à suivre la variation de la concentration en Nile Red adsorbé au sein de la phase lipidique.

Figure 9 Allure de la variation de l'intensité de fluorescence en fonction de la variation de la concentration en molécule amphiphile.

Ceci étant réalisé par la mesure de l'intensité de la fluorescence pour une série d'échantillon de même concentration en sonde et dont on varie la concentration en lipide. Le résultat de cette

mesure de la fluorescence est tracé en fonction du logarithme de la concentration de la solution en lipide.

Figure 10 Courbe de variation de l'intensité de fluorescence en fonction du log C

La courbe de variation de l'intensité de la fluorescence en fonction du Logarithme de la concentration est interprétée comme suit :

- **Le premier pallié**, correspond au domaine des concentrations inférieures à la CMC, tel que la solution ne présente aucune phase lipidique dispersée d'où la faible intensité de fluorescence puisque l'ensemble des molécules de la sonde sont solubles dans la solution aqueuse.
- **Au delà de la valeur Log (CMC)**, chaque ajout de molécule amphotère à la solution conduit à l'augmentation de la concentration des phases lipidiques dispersées, ce qui se traduit par un accroissement exponentiel de la courbe de l'intensité qui est proportionnelle à la concentration de sonde adsorbée en phase lipidique.
- **Le deuxième pallié**, représente l'intensité maximale pour une absorption totale des sondes présentes en solution. Ce palier disparaît par simple augmentation de la concentration de la solution en sonde, tel que la courbe continue sa croissance avec la même pente.

La valeur de la CMC est déterminée graphiquement par l'intersection des droites parallèles respectivement au premier palier et la courbe de croissance, tel que :

$$\text{CMC} = 10^{\text{(la valeur de l'abscisse de l'intersection)}}$$

Le schéma suivant montre l'intersection des tangentes au point caractéristique de la CMC :

Figure 11 Exemple de la détermination graphique de la CMC

D. La température de transition de phase :

a. Les différentes méthodes

Les méthodes pour déterminer cette température de transition sont diverses.

1) La mesure de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) :

Les mesures de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) permettent de mesurer la transition de phase gel-fluide de suspension de vésicules lipidiques lamellaires. En effet, le passage des conformations ordonnées des chaînes acyles à des conformations désordonnées s'apparente à une fusion et est un processus endothermique.

Le principe de la DSC est donc d'apporter la chaleur nécessaire aux lipides pour que les membranes passent de l'état gel à l'état fluide et de mesurer l'écart de température entre cette chaleur et celle du système.

On détecte ainsi un pic de chaleur plus ou moins large au niveau de la température de transition de phase.

2) La mesure de l'anisotropie de fluorescence :

La mesure de la polarisation de fluorescence permet de mesurer efficacement la fluidité des membranes et d'appréhender la transition de phase gel-fluide.

Cette technique fait appel à l'anisotropie de fluorescence, dont la mesure indique le degré de liberté d'une molécule fluorescente au sein de la membrane (c'est à dire la facilité avec laquelle la molécule tourne sur elle-même).

Pour mesurer cette anisotropie, on excite les fluorophores (incorporés dans la bicouche lipidique ou liés à un lipide) avec une lumière polarisée.

Si les fluorophores sont immobiles, les photons seront émis dans le même plan que la lumière excitatrice ; en revanche si l'orientation des fluorophores est modifiée avant l'émission des photons, la fluorescence se fera selon un axe différent (on parle de dépolarisation).

Ainsi dans une phase gel, où les mouvements rotationnels des molécules sont très limités, on mesure un taux de polarisation plus élevé que dans une phase fluide.

Les sondes lipidiques à fluorophore pyrène ont également été utilisées dans la détection de la transition de phase gel-fluide de membranes phospholipidiques.

II. Méthodes appliquées pour la caractérisation des édifices supra moléculaires :

1. La prévision de la forme des vésicules, le facteur « P » :

La géométrie des structures associés dépend du facteur « *packing* » calculé partir des molécules. Les paramètres géométrique de la molécule pris en considération sont :

- L'aire qu'occupe la partie hydrophile, a_0 ,
- Le volume qu'occupe la partie lipophile, V ,
- La longueur critique de la chaine, l_c .

Figure 12 les paramètres géométriques de la molécule amphiphile et sa contribution à la géométrie de la micelle

On détermine la géométrie de l'édifice super moléculaire à partir de facteur « packing » exprimé par :

$$P = \frac{V}{a_0 l_c}$$

Les formes de vésicules sont déterminées à partir de la valeur numérique du facteur « packing » comme le montre le tableau suivant :

Amphiphile	Paramètre $p = \frac{v}{a_0 l_c}$	Forme géométrique	Organisation	Phase
Tensioactif monocaténaire à large tête polaire	$p < \frac{1}{2}$			Micelles directes
Tensioactif bolaforme, ou bicaténaire à large tête polaire	$\frac{1}{2} < p < 1$			Phase lamellaire flexible = vésicules
Tensioactif bicaténaire à tête polaire petite	$p > 1$			Micelles inverses Phase hexagonale II

Tableau 1 morphologie des agrégats en fonction de la valeur du paramètre d'empilement des tensioactifs.

2. La mesure de taille des nanoparticules en suspension :

A. Définition :

La granulométrie laser est une technique qui date des années 70, qui est basée sur la diffraction de la lumière, et qui permet la mesure de la taille des particules ou plus exactement de leurs rayons.

Le résultat de cette caractérisation est affiché en fréquence statistique en fonction de leur taille, du volume ou de l'intensité.

B. Principe

Lorsqu'un faisceau laser éclaire une particule, on peut observer des franges de diffraction. Selon Fraunhofer, l'intensité du rayonnement diffracté et l'angle de diffraction sont fonction de la taille des particules. Plus la particule est grosse, plus elle dévie de lumière, et plus l'angle de déviation par rapport de propagation sera faible.

La théorie ci-dessus est cependant limitée, elle ne s'applique qu'à des particules de taille supérieure à la longueur d'onde.

Dans le cas où le diamètre des particules est inférieur à la longueur d'onde, la théorie de Fraunhofer cesse d'être valable et on utilise la théorie de Mie ; qui se base pour sa part sur l'approximation de Rayleigh.

Dans le cadre de cette théorie, on suppose que le faisceau laser est non seulement diffracté par les particules, mais qu'il est également réfléchi et diffusé.

La lumière va se propager jusqu'à ce qu'il y ait une variation dans l'indice de réfraction du milieu de propagation. Cette variation d'indice va créer une réfraction du faisceau monochromatique, le laser arrivera sur le détecteur en ayant subi plusieurs variations de sa direction de propagation.

Par conséquent, la théorie de Mie nécessite une connaissance des propriétés optiques des particules et du milieu de dispersion.

C. Aspect théorique :

a. Mesure de taille par diffusion :

On applique le modèle de diffusion d'une onde plane rencontrant une sphère homogène, tel qu'en tenant compte de la polarisation de l'onde, on obtient l'expression de l'intensité qui sera exprimée en fonction de deux fonctions complexes d'amplitude de diffusion

b. La théorie de Mie :

En Physique optique ondulatoire, la théorie de Mie ou plus justement Solution de Mie ou solution de Lorentz-Mie, est une solution particulière des équations de Maxwell décrivant la diffusion de la lumière par des particules sphériques.

Elle tire son nom du physicien danois « Ludvig Lorenz » et du physicien allemand « Gustav Mie », qui lui donna sa première forme en 1908.

La désignation « Solution » est plus appropriée à celle de « Théorie » car la contribution de Mie et Lorenz ne constitue pas une théorie physique indépendante, mais une solution analytique s'intégrant dans le formalisme de Maxwell.

Pour les particules plus grosses que cette longueur d'onde, on prend en considération la diffusion de Mie dans son intégralité, elle explique dans quelles direction la diffusion est la plus intense.

On obtient ainsi « un patron de réémission », dans le cas des grosses particules, on distingue un lobe plus intense dans la direction de la direction opposée à celle d'où provient l'onde incidente.

Figure 13 **La diffusion pour les grosses particules, en fonction de la direction. L'onde arrive par la gauche (réémission anisotrope)**

Chapitre III : Méthodes et matériels

La diffusion de Mie n'est pas fortement dépendante de la longueur d'onde utilisée.

1) La diffusion de Rayleigh :

La diffusion Rayleigh est un cas limite de la diffusion de Mie, elle correspond à la diffusion par de très petites particules.

Pour les particules de dimensions inférieures au dixième de longueur d'onde émise, la réémission suit le modèle de Rayleigh.

De ce fait, la diffusion de Rayleigh est dépendante de la longueur d'onde émise.

Figure 14 La diffusion pour les petites particules. L'onde arrive par la gauche (réémission isotrope)

2) Appareil et fonctionnement :

Le Laser fonctionne à une puissance de 50mW et émet *une longueur d'onde* de **532 (nm)**.

Donc pour toutes particules de taille supérieure à 50 (nm), on assistera à « *une réémission de Mie* » et pour la population de taille inférieure à celle mentionné, on aura recours à « *la loi de diffusion de Rayleigh* » pour déterminer la taille des particules.

Pour l'application des lois mathématique, « *l'algorithme de MALVERN* » suppose que :

- Les particules sont sphériques.
- Les particules étudiés sont opaques (l'indice de réfraction entre les particules et le milieu qui les entourent est infinie, ce qui se traduit par une onde évanescente).
- L'angle d'incidence est étroit.
- Toute les particules mesurées diffractent ou dispersent la lumière avec la même capacité.

3) L'étude de la stabilité des dispersions :

a) Le potentiel zêta :

i. Définition :

Lorsque des particules ou des substances chimiques sont mises en solution, il y a alors formation de charges électrocinétiques à l'interface entre les particules et le liquide.

La charge peut être positive ou négative selon la nature de particules mais généralement, les particules sont de charges négatives en solution aqueuse. Autour de la particule, il y a formation d'une première couche d'eau, très dense et possédant sa propre charge électrique, appelé la couche de Stern.

Cette couche est recouverte d'une seconde couche d'eau plus diffuse appelée couche de Gouy-Chapman (voir illustration ci-jointe).

On appelle potentiel zêta, la différence entre les charges des couches de Stern et de Gouy-Chapman. Plus la charge de la particule sera grande, plus l'épaisseur des couches d'eau de Stern et de Gouy-Chapman sera importante. [17]

Figure 15 schémas représentant la couche de Gouy-Chapman et la couche de Stern autour d'une particule en solution aqueuse.

Vu l'aspect des molécules amphotères, qui présentent une tête polaire dirigé à l'extérieur du super édifice moléculaire et qui est susceptible de porter une charge alors l'étude de la stabilité ses émulsions est réalisé par la mesure du potentiel Zeta qui représente la charge électrique qu'une particule acquiert grâce aux ions qui l'entourent quand elle est en solution.

Chapitre III : Méthodes et matériels

Le potentiel zêta est un bon indicateur des interactions entre particules et donc de la stabilité des colloïdes tels que les émulsions (selon la théorie DLVO développée par Derjaguin, Verwey, Landau et Overbeek en 1940 qui propose que la stabilité des particules en suspension dépend d'un potentiel d'interaction total (Le potentiel zêta peut être positif/cationique ou négatif/anionique).

La mesure du potentiel zêta permet donc de prévoir le comportement des émulsions et des suspensions (stabilité, crémage, coalescence, agglutination...), et donc de résoudre certains problèmes de formulation.

ii. Mesure du potentiel Zêta :

La diffusion quasiélastique de la lumière émise par un laser est une technique très utilisée pour étudier les propriétés hydrodynamiques des macromolécules en solution.

Yeh et Cummins sont les premiers à avoir mis en évidence un déplacement en fréquence de la lumière diffusée par une solution de macromolécules soumises à un flux uniforme.

B. R. Ware et W. H. Flygare en 1971, ont proposé un couplage des techniques d'électrophorèse et de diffusion de la lumière : les macromolécules chargées migrent sous l'effet d'un champ électrique perpendiculaire au faisceau laser.

b) Aspect théorique :

La lumière diffusée par des macromolécules animées d'un mouvement brownien présente un spectre lorentzien élargi par effet Doppler, centré sur la fréquence incidente.

Son analyse en fréquence permet de déterminer les coefficients de diffusion translationnelle et rotationnelle des particules.

De plus le spectre diffusé par des macromolécules soumises à un mouvement directif est déplacé en fréquence, proportionnellement à leur vitesse.

Le spectre de la lumière diffusée est déplacé proportionnellement à la mobilité électrophorétique des diffuseurs.

III.Appareil et fonctionnement :

Chapitre III : Méthodes et matériels

Cette technique de diffusion quasiélastique de la lumière sous champ électrique (DQLCE) nécessite une détection hétérodyne par battement de photons pour mesurer des déplacements en fréquence de quelques hertz.

Son principe consiste à envoyer sur le détecteur, la lumière diffusée à la fréquence V_D , et une partie du faisceau incident non perturbé (oscillateur local) à la fréquence v_0 .

La collecte simultanée des deux faisceaux sur la photocathode du détecteur, engendre un battement du photocourant à la fréquence ($V_D - V_0$).

L'analyse de Fourier des fluctuations de ce photocourant produit un spectre diffusé lorentzien centré à la fréquence V_D et permet ainsi une mesure de la mobilité électrophorétique (U). [17]

IV. Le protocole de préparation d'échantillon pour la caractérisation des molécules amphiphiles :

1. Equipements :

- a. Autoclave.
- b. Bain pour traitement par ultrasons (50Hz).
- c. Balance analytique (précision 0,1 [mg])
- d. Des cuves jetables (pasteurisées) sont utilisées pour les suspensions aqueuses.
- e. Spatule (pasteurisée) pour les échantillons de poudre, pipettes jetables en plastique pour les échantillons liquides.
- f. Micropipette de 100(μ L), 1000 (μ L) et 10 (ml) pour préparer des dilutions d'échantillons concentrés
- g. Cône de micropipette de 100(μ L), 1000 (μ L) et 10 (ml) et porte cône.
- h. Gants jetables.

Chapitre III : Méthodes et matériels

2. Préparation des échantillons

- 1) La « solution mère » en lipides est préparée, avec une concentration de 5 (mg)/(mL), dans du Chloroforme « CH₂CL₂ » à 1 (M).
- 2) Deux solutions de dilution sont préparées à concentration de 0.5 (mg)/ (mL) et 0.05 (mg)/ (mL) pour faciliter la prise des volumes des prélèvements pour les faibles concentrations.
- 3) Désignation de la solution de prise de volume pour chaque échantillon :

On dresse le tableau suivant :

Numéro de l'échantillon	La concentration molaire (mol/L)	La concentration massique (mg/mL)	Désignation de la solution de prise de volume	le volume de prélèvement à effectuer
.....

Le volume de travaille est arrêté à 4 (ml) tel que la concentration massique est calculée comme suit :

$$[\text{lip}]_{\text{massique}} = [\text{lip}]_{\text{molaire}} * M$$

La prise de volume depuis la solution mère :

Le volume de prélèvement correspondant est calculé comme suit :

$$\text{Pour } C_i \cdot V_i = C_f \cdot V_f \quad \text{alors} \quad V_i = (C_f \cdot V_f) / C_i$$

Avec

C_f : La concentration massique correspondant à 'l'échantillon'.

C_i : La concentration massique de 'la solution de prélèvement correspondante'.

V_f : volume de travail, égale à 4 (mL).

Chapitre III : Méthodes et matériels

Une comparaison rapide entre les concentrations massique correspondant à chaque échantillon et celle des solutions de prise permettra de designer la solution de prise pour chaque échantillon, comme suit :

- Pour $[\text{Échantillon}]_{\text{massique}} < 0.05 \text{ (mg/mL)}$
⇒ 'la solution de prise' sera la deuxième dilution du lipide à 0.05 (mg/mL).
- Pour $5 \text{ (mg/mL)} < [\text{Échantillon}]_{\text{massique}} < 0.5 \text{ (mg/mL)}$
⇒ 'la solution de prise' sera la première dilution du lipide à 0.5 (mg/mL).
- Pour $[\text{Échantillon}]_{\text{massique}} > 0.5 \text{ (mg/mL)}$
⇒ 'la solution de prise' sera la solution mère du lipide à 5 (mg/mL).

4) Après l'introduction de 'la prise du volume en lipide', correspondant à la concentration respective à chaque échantillon.

5) Les échantillons sont mis sous flux d'azote pour évaporation à sec puis protégé par un bouchant à tube.

6) Préparation d'une solution d'hydratation à pH opératoire et de concentration de tampon « 100 fois » plus grande que la plus importante des concentrations d'échantillons à préparer (la concentration en tampon est maintenu fixe pour l'ensemble des manipulations, car cette concentration est relative à la force ionique de la solution et toute variation de ce paramètre peut engendrer une incohérence des interprétation et de comparaison des résultats).

7) Application de sonication pendant 5 min à température ambiante de la solution d'hydratation pour l'élimination de toute contamination par germe et bactéries.

8) Un volume d'hydratation de 4 (ml) est ajouté, suite à cela l'échantillon est laissé au repos pour la durée d'hydratation convenue.

V. Le protocole de préparation des liposomes:

1. Equipements :

- i. Autoclave.
- j. Bain pour traitement par ultrasons (50Hz).
- k. Balance analytique (précision 0,1 [mg])
- l. Des cuves jetables (pasteurisées) sont utilisées pour les suspensions aqueuses.
- m. Spatule (pasteurisée) pour les échantillons de poudre, pipettes jetables en plastique pour les échantillons liquides.
- n. Micropipette de 100(μL), 1000 (μL) et 10 (ml) pour préparer des dilutions d'échantillons concentrés
- o. Cône de micropipette de 100(μL), 1000 (μL) et 10 (ml) et porte cône.
- p. Gants jetables.

2. Préparation des liposomes :

- 1) La « solution mère » en lipides est préparée, avec une concentration de 5 (mg)/(mL), dans du Chloroforme « CH₂CL₂ » à 1 (M).
- 2) La préparation des liposomes est réalisée à une concentration 100 fois plus importante que la « CMC » préalablement déterminée. Le volume de travail est arrêté à 4 (ml) tel que la concentration massique est calculée comme suit :

$$[\text{Sol}^{\circ} \text{ Liposome}]_{\text{massique}} = 100 * [\text{CMC}]_{\text{molaire}} * M$$

- 3) La prise de volume depuis la solution mère, le volume de prélèvement correspondant est calculé comme suit :

Pour $C_i \cdot V_i = C_f \cdot V_f$

Chapitre III : Méthodes et matériels

Avec

C_f : La concentration massique correspondant de ' la solution liposomale',

Avec

$$C_f = 100 * [CMC]_{\text{molaire}} * M$$

C_i : La concentration massique de 'solution mère de lipide', avec $C_i = 5 \text{ (mg)/(mL)}$.

V_f : volume de travail, égale à 4 (mL).

alors
$$V_i = (100 * [CMC]_{\text{molaire}} * M * 4 \text{ (mL)}) / 5 \text{ (mg)/(mL)}$$

D'où
$$V_i \text{ (mL)} = 80 \text{ (mL}^2\text{/mg)} * [CMC]_{\text{molaire}} * M$$

Le résultat de cette approche est exprimé en (mL), qui correspond à l'unité d'application du laboratoire.

4) Après l'introduction de 'la prise du volume en lipide', V_i , La solution est mise sous flux d'azote pour évaporation à sec puis protégé par un bouchant à tube.

6) Préparation d'une solution d'hydratation à pH opératoire et de concentration de tampon égale à « 100 fois la CMC » (la concentration en tampon est maintenue fixe pour l'ensemble des manipulations, car cette concentration est relative à la force ionique de la solution et toute variation de ce paramètre peut engendrer une incohérence des interprétations et de comparaison des résultats).

7) Application de sonication pendant 5 min à température ambiante de la solution d'hydratation pour l'élimination de toute contamination par germe ou de bactéries.

8) Un volume d'hydratation de 4 (ml) est ajouté, suite à cela l'échantillon est laissé au repos pour la durée d'hydratation convenue à une température inférieure à la température de transition de phase « T_m » préalablement déterminée.

Chapitre IV : Les résultats expérimentaux :

I. Définition :

Les molécules brestoises « Clackers » sont des molécules amphiphiles originaux développées et élaborées au début de l'année 2012 au sein de l'équipe « Phosphore et vectorisation » par les soins de Pr. Jean Pierre Healters.

Les Clackers présentent une originalité structurale, l'équipe « Lyopo » a réalisé leurs caractérisation des propriétés physico-chimiques.

II. Les familles de Clackers étudiés :

L'étude porte sur la désignation de la molécule la plus prometteuse des trois familles de Clackers, qu'on nomme comme suit :

- Les Pegylées, qui présentent un groupement de PEG à l'extrémité de chaque chaîne lipophile.

- Les Sulfonates, qui présentent un groupement d'alcool à l'extrémité de chaque chaîne lipophile.

- Les Galactoses, qui présentent un groupement de galactose (glucose lié à un groupement ethoxy) à l'extrémité de chaque chaîne lipophile.

On note la présence d'un pont sulfonate qui assure la jonction entre la chaîne lipophile « aliphatique » et le groupement hydrophile pendants.

III. Résultats expérimentaux et interprétation :

1. La famille des Pégylés :

Molécule	Nombre de carbone par chaîne aliphatique	Solubilisation en solution aqueuse *			Valeur du logP *	Valeur du logD à pH=7 *	Valeur de CMC _{exp} à pH= 7 (en mol/L) **
		Type de la solubilisation	Nombre des formes pH [0 -14]	Forme prédominante à pH = 7			
JPH 2086	Equivalent à (C 17 :0) * 2 ----- [(C11 :0) + S+ 3 PEG] * 2	Dissociative	4	70% forme neutre ----- 30% forme Protonation de l'amine	X	7.64	1.8 ^E -5
JPH 2149	Equivalent à (C22 :0) * 2 ----- [(C11 :0) + S + 5 PEG] *2	Dissociative	5	70% : forme neutre ----- 30% : forme déprotonation d'un alcool	X	13.19	2 ^E -5
JPH 2137	forme cationique du JPH 2149	Dissociative	4	100% ; forme initiale	X	2.22	9.36 ^E -5
JPH 2148	Equivalent à (C30 :0) * 2 ----- [(C11 :0) + S + (C9 :0) + 5 PEG] * 2	Dissociative	5	70% : forme neutre ----- 30% : forme déprotonation d'un alcool	X	6.35	2.7 ^E -5

(*) Résultat prédit par le module « Marvin Sketch ».

(**) Résultat expérimentale: La mesure de CMC à été réalisée pour une solution d'hydratation de pH = 7 et pour une force ionique de l'ordre de 10⁻² (M)

2. Les Sulfonâtes :

Molécule	Nombre de carbone par chaîne aliphatique	Solubilisation en solution aqueuse *			Valeur du log P *	Valeur du log D à pH= 7 *	Valeur de CMC _{exp} à pH= 7 (en mol/L) **
		Type de la solubilisation	Nombre des formes pH [0 -14]	Forme prédominante à pH = 7			
JPH 2067	(C14 :0) * 2 ----- (C11 :0) + S + MeOH	Dissociative	3	70% forme neutre ----- 30 % forme Protonation de l'amine	X	6.87	2 ^E -5
JPH 2071	forme cationique du JPH2067	Dissociative	2	100% forme initiale	X	2.74	5.8 E-5
JPH 2104	(C18 :0) *2 (C11 :0) + S + HexOH	Dissociative	3	70% forme neutre ----- 30% Protonation de l'amine	X	6.87	4 ^E -5
JPH 2106	forme cationique du JPH2104	Dissociative	2	100% forme initiale	2.74	2.74	7 ^E -5

(*) Résultat prédit par le module « Marvin Sketch ».

(**) Résultat expérimentale: La mesure de CMC à était réalisée pour une solution d'hydratation de pH = 7 et pour une force ionique de l'ordre de 10⁻² (M)

3. Les Galactoses :

Molécule	Nombre de carbone par chaîne aliphatique	Solubilisation en solution aqueuse *			Valeur du log P *	Valeur du log D à pH= 7 *	Valeur de CMC _{exp} à pH= 7 (en mol/L) **
		Type de la solubilisation	Nombre des formes (pH [0 -14])	Forme prédominante à pH = 7			
JPH 2133	(C11 :0) * 2 ----- (C11 :0) + S + Galactose	Dissociative	11	2% forme neutre ----- 98 % forme Protonation de l'amine	X	1.53	3.18 ^E - 5
JPH 2135	(C11 :0) * 2 ----- (C11 :0) + S + Galactose ----- Pôle hydrophile alourdie par un deuxième groupement amine	Dissociative	11	1.5% forme neutre ----- 98.5 % forme Protonation de l'amine	X	1.53	1.3 ^E -4

(*) Résultat prédit par le module « Marvin Sketch ».

(**) Résultat expérimentale: La mesure de CMC à était réalisée pour une solution d'hydratation de pH = 7 et pour une force ionique de l'ordre de 10⁻² (M)

4. La température de transition de phase :

Pour des raisons de disponibilité des produits, la caractérisation de la température de transition de phase n'a pu être élaborée que pour la série suivante des molécules :

Molécules	JPH 2067	JPH 2148	JPH 2149	JPH 2133	JPH 2135
T _m (°C)	38.3	41	< 5	17	< 5

Pour vérifier les conditions optimales de formation des édifices supra moléculaires, notre choix est dirigé vers le « JPH 2148 » qui vérifie le plus important écart entre la température de transition de phase et la température ambiante.

IV. L'étude de l'édifice supra moléculaire :

1. Mise en situation :

Pour une meilleure visibilité de l'originalité des molécules Brestoises, nous introduisons les valeurs des différents paramètres étudiés en les comparant à ceux du « Phosphatidylcholine » ou « PC » (C18 :0) comme étant la première molécule amphiphile étudiée par Bangham (une molécule référence pour les amphiphiles).

2. Etudes des propriétés physico-chimiques de l'édifice supra moléculaires obtenu à partir des Clackers :

Pour la présentation des résultats d'analyse appliqués aux « Clackers », nous allons suivre la démarche décrite précédemment et l'appliquer au « JPH 2148 » de la famille des « Pégylés ».

A. Caractérisation de la structure chimique de la molécule :

a. La masse molaire de la molécule :

La masse molaire, est calculée à partir de la formule brute tel que , $M = 1204.81$ (g/mol)

b. La formule développée de la molécule :

La molécule JPH 2148a pour formule « $C_{63}H_{130}NO_{13}PS_{2er}$ ».

Figure 16 structure du JPH 2148

c. Identification des parties hydrophile/lipophile de la structure de la molécule :

Par simple application de module « Partitioning » du logiciel « Marvin Sketch » pour le calcul du coefficient de partage $LogP$, on obtient une cartographie des pôles hydrophile/ lipophile différenciés par couleurs.

Figure 17 Cartographie des pôles hydrophiles (en gris) et des pôles lipophiles (en bleu) pour le « JPH 2148 ».

d. Détermination de la température de transition de phase « Tf »

1) L'analyse de la variation de l'anisotropie de la fluorescence :

L'étude de la variation de l'anisotropie de fluorescence du DPH appliqué au « JPH 2148 » explicite une température de transition de phase à 41°C.

Figure 18 Variation de l'anisotropie de la fluorescence en fonction de la température pour le « JPH 2148 ».

2) L'analyse de calorimétrie différentielle (DSC) :

Le résultat obtenu par la mesure de la variation de l'anisotropie est approché par la DSC, en effet le produit n'a pas supporté les cycles de chauffage/ refroidissement, tel que cette variation n'a été vu que pour le premier cycle.

Figure 19 Détermination de la Température de transfert de phase par DSC pour le « JPH 2148 ».

Chapitre IV : Les résultats expérimentaux

a. Prédiction du nombre des micro-espèces :

Le logiciel génère deux formes majoritaires pour la plage de pH de 0 à 14 et qui comprend « un forme neutre: la forme initiale » et « une forme ionisé : déprotonation de l'alcool du phosphore ».

Figure 20 2ème forme : molécule sous forme ionisée

Donc la solubilisation du « JPH 2148 » est qualifiée par « dissociative » avec pour nombre de formes générées $n = 5$.

b. Fixation des conditions opératoire :

L'étude des propriétés physico-chimique d'une molécule amphiphile dépend essentiellement des caractéristiques de la solution.

Chapitre IV : Les résultats expérimentaux

Les molécules originaux Brestois sont développées dans un objectif de *transfection cellulaire*, qui sera réalisé dans une solution à *pH neutre*, ainsi nous nous penchons sur les caractéristiques des molécules étudiées pour une solution à pH compris dans l'intervalle [6.5 - 7.5].

c. Prédiction du type de solubilisation :

A partir du traçage de la courbe des prédominances en fonction du pH, on identification de la forme prédominante à pH opératoire :

Figure 21 variation de la distribution de la présence des espèces en fonction du pH de la solution

L'introduction du « PC » sous sa forme neutre en solution à pH = 7 aboutit à une solubilisation dissociative tel que :

- 30 % de la population est présente sous la forme neutre
- 70 % de la population est présente sous la forme une forme ionisé (déprotonation d'un alcool)

d. Prédiction du coefficient de partage

Comme la solubilisation est dissociative alors on applique la simulation pour le calcul de $\log D$ (dans le cas de solubilisation non dissociative on applique le $\log P$ avec $\log P = 9.23$), le résultat obtenu est de la forme :

Figure 22 La valeur de « log P » qui est la somme cumulative de la valeur de tout les éléments de la structure.

La compilation du module « Marvin Sketch » pour le calcul de la courbe de $\log D$, donne :

Figure 23 La courbe de $\log D$ pour la plage de pH de 0 à 14 pour la molécule « JPH 2148 »

Tel que pour une solution à $\text{pH} = 7$, on obtient la valeur :

$$\text{Log } D = 13.19$$

- e. Détermination de la valeur de CMC pour les conditions opératoires (à pH_{oper} et $T < T_f$) :

1) Condition opératoire :

On a eu recours à la préparation d'une série d'échantillons de concentrations comprises entre 5^E-7 à 4^E-4 (mol/L) en « JPH2148 », dont la solution d'hydratation est tamponnée à $\text{pH} = 7$. La sonde « Nile Red » est introduite avant hydratation à une concentration de 5^E-7 (mol/L)/

Figure 24 Echantillons de « JPH 2148 » avec du « Nile Red » pour la détermination de la CMC.

Avec le spectrophotomètre, on obtient la variation suivante de la mesure de l'intensité de fluorescence du « Nile Red » en fonction de la concentration de la solution en « JPH2148 ».

Figure 25 Variation de l'intensité de fluorescence en fonction de concentration

Caractérisation physico-chimique des vecteurs de gènes

Chapitre IV : Les résultats expérimentaux

2) Résultat de l'analyse :

Numéro de l'échantillon	La concentration molaire (mol/L)	Log (C)	Gain 700	
			Longueur d'onde (nm)	intensité de fluorescence maximale
1	5,00E-07	-6,301	655,94	13,58
2	1,00E-06	-5,9999	658,979	11,75
3	2,00E-06	-5,6985	651,01	10,10
4	5,00E-06	-5,301	650	15,34
5	8,01E-06	-5,0964	648	23,99
6	1,00E-05	-4,9999	646	40,67
7	2,00E-05	-4,6989	628,96	51,49
8	3,01E-05	-4,5216	633,03	105,17
9	4,00E-05	-4,3974	631,01	177,48
10	5,00E-05	-4,301	627,94	239,50
11	6,00E-05	-4,2221	625	322,12
12	2,00E-04	-3,6989	630	529,82
13	4,00E-04	-3,3974	615,07	563,13

Tableau 2 Valeurs de l'intensité de la fluorescence en fonction de la concentration de la solution pour le « JPH 2148 ».

Le traçage de la variation de l'intensité de fluorescence en fonction du logarithme de la concentration donne l'allure suivante :

Figure 26 Traçage du résultat de mesure de la variation de fluorescence du Nile Red en fonction de la concentration en « JPH2148 ».

3) Calcul de l'incertitude de la concentration obtenue avec la méthode de l'étalonnage externe :

Aucune analyse chimique, n'est totalement exempte d'erreurs ou d'incertitudes. La concentration de l'échantillon est quantifiée avec la méthode d'étalonnage externe, alors l'incertitude du résultat correspond à l'intervalle de prédiction de la droite d'étalonnage.

L'écart type associé à la prédiction est donné par l'expression suivante :

$$Y_{0MaxMin} = b_0 + b_1 \cdot X \pm t_{n-2, \alpha/2(2.5\%)} \times S_{RES} \times \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(Xi - \bar{X})^2}{\sum (Xi - \bar{X})^2}}$$

Avec

N : nombre de mesures pour déterminer la réponse instrumentale de l'échantillon, noté y_0 .

n: nombre d'étalon utilisé pour obtenir la droite d'étalonnage.

Caractérisation physico-chimique des vecteurs de gènes

Chapitre IV : Les résultats expérimentaux

y_0 : valeur moyenne de la réponse instrumentale obtenue à partir de N réponses instrumentales de l'échantillon.

x_0 : concentration prédite pour l'échantillon tel que

$$x_0 = \frac{y_0 - b_0}{b_1} .$$

\bar{y} : valeur moyenne de la réponse instrumentale de n étalons.

\bar{x} : valeur moyenne de la concentration de n étalons.

Pour la détermination de la CMC, on est amené à définir les deux séries de valeurs correspondant aux tangentes respectives au premier pallier et au segment de croissance de la courbe représentative de l'évolution de l'intensité de la fluorescence en fonction du logarithme de la concentration en lipide des échantillons.

On obtient alors, deux tangentes comme suit:

a) Pour la tangente 1 :

N° d'échantillon	Log C (X)	Intensité (Y)	Xi-Xm
1	-6,3	13,58	0,737
2	-6	11,75	0,311
3	-5,7	10,10	0,066
4	-5,3	15,34	0,02
5	-5,1	23,99	0,12
6	-4,99	40,67	0,196
7	-4,7	51,492	0,115

Xm (moyenne)	-5,44
Somme (Xi - Xm) ²	2,445

Caractérisation physico-chimique des vecteurs de gènes

Chapitre IV : Les résultats expérimentaux

Par application de la fonction « DROITE REG » sur « Excel », on obtient les paramètres de calcul de l'écart type comme suit :

<p>pente b1 =></p>	16,1687839	109,240361	<= b0 ordonnée origine
<p>spente sb1 =></p>	7,6042338	42,4801967	<= sb0
<p>r² =></p>	0,53057685	8,85891461	<= S.res (Erreur Estimation Y = s Y/X)
<p>fexp =></p>	4,52109665	4	<= ddl RES
<p>QREG =></p>	354,817329	313,921472	<= QRES

N° d'échantillon	Log C (X)	Intensité (Y)	hyperbole de confiance		
			Y calc	Ysup	Yinf
1	-6,00	124	111,65	122,68	100,61
2	-5,70	95	111,18	119,04	103,32
3	-5,52	100	110,90	118,58	103,23
4	-5,40	113	110,71	119,00	102,42
5	-5,30	123	110,56	119,75	101,37

Tableau 3 Valeurs pour le traçage de la courbe de tendance et de l'hyperbole de confiance pour la tangente 1.

Caractérisation physico-chimique des vecteurs de gènes

Chapitre IV : Les résultats expérimentaux

b) Pour la tangente 2 :

N° d'échantillon	Log C (X)	Intensité (Y)	$X_i - X_m$
1	-5,10	146	25,978
2	-5,00	200	25,000
3	-4,92	248	24,214
4	-4,80	318	23,000
5	-4,74	356	22,512

X_m (moyenne)	-4,91
somme $(X_i - X_m)^2$	9641,947

Par application de la fonction « DROITE REG » sur « Excel », on obtient les paramètres de calcul de l'écart type comme suit :

pen =>	656,907256	3479,64381	<= b0 ordonnée origine
spen =>	48,0173073	229,064443	<= sb0
r² =>	0,95900795	26,5344967	<= S.res (Erreur Estimation Y = s Y/X)
fexp =>	187,159775	8	<= ddl RES
QREG =>	131775,364	5632,63614	<= QRES

Caractérisation physico-chimique des vecteurs de gènes

Chapitre IV : Les résultats expérimentaux

Ainsi on obtient, les valeurs numériques pour dresser l'hyperbole de confiance de la deuxième tangente :

N° d'échantillon	Log C (X)	Intensité (Y)	hyperbole de confiance		
			Y calc	Ysup	Yinf
1	-5,10	146,00	131,45	144,73	118,17
2	-5,00	200,00	195,11	208,38	181,84
3	-4,92	248,00	247,12	260,39	233,85
4	-4,80	318,00	329,20	342,47	315,92
5	-4,74	356,00	362,80	376,08	349,52

Tableau 4 Valeurs pour le traçage de la courbe de tendance et de l'hyperbole de confiance pour la tangente 2.

En dressant les courbes de tendances respectives aux deux tangentes on obtient le graphe suivant :

Figure 27 Identification des séries respectives pour les valeurs expérimentales et établissement des hyperboles de confiance respectives.

Pour déterminer la Log (CMC) ainsi que l'incertitude du résultat, on opère par extrapolation tel qu'on obtient :

Figure 28 Extrapolation des deux courbes de tendances et de leurs hyperboles de confiances respectives, puis détermination de la valeur de la CMC et son intervalle de confiance.

Ainsi la CMC est calculé par :

$$\text{CMC} = 10^{\text{(Log C)}_{\text{intersection}}} = 2.13^{\text{E}-5} \text{ à } 2.69^{\text{E}-5} (\text{mol/L})$$

4) Type de l'émulsion :

La préparation des liposomes est réalisé par l'hydratation du couche de lipide disposée au fond du tube à essaie, obtenue par évaporation à sec du solvant organique.

On reconnait alors que cette émulsion est du type huile dans l'eau (O/W), tel que la phase continue est la solution aqueuse et la phase dispersée est la phase lipidique.

III – 2. 2. Prédiction de la géométrie, le facteur « Packing » :

III – 2. 2. 1. Le calcul du facteur « Packing » :

Depuis la définition, le facteur « packing » est calculé comme suit :

$$P = \frac{V}{a_0 L_c}$$

Avec

a_0 : L'aire qu'occupe la partie hydrophile.

V : Le volume qu'occupe la partie lipophile.

L_c : La longueur critique de la chaîne.

Pour la molécule de « JPH 2148 », on retrouve la structure suivante en émulsion aqueuse :

Figure 29 structure de la molécule « JPH 2148 » en solution aqueuse

Notre molécule adopte la disposition suivante :

Figure 30 Abstraction mathématique de la conformation de la molécule en solution aqueuse

Chapitre IV : Les résultats expérimentaux

Nous avons eu recours au logiciel « Marvin Sketch » pour déterminer les caractéristique géométrique de la molécule par l'application du module «Caclulation – Geometrie » et le résultat était le suivant :

Minimal projection area = 68,08

Maximal projection area = 232,86

Minimal projection radius = 7,23

Maximal projection radius = 26,03

Length perpendicular to the max area = 12,70

Length perpendicular to the min area = 51,93

van der Waals volume = 693,73

Figure 31 le rayon de projection maximal en jaune et le rayon de projection minimal en vert.

On obtient les valeurs pour des paramètres géométriques de la molécule, comme suit :

- « a_0 » l'aire minimal de projection, avec $a_0 = 68.08 \text{ (Å}^\circ\text{)}^2$
- « L_c » la longueur perpendiculaire à l'aire minimal, avec $L_c = 51.93 \text{ (Å}^\circ\text{)} * 2 = 103.86 \text{ (Å}^\circ\text{)}$ car la longueur de la molécule correspond à la valeur de la hauteur perpendiculaire à l'aire minimal multipliée par deux.

Minimal projection area = 174

Maximal projection area = 372

Minimal projection radius = 16

Maximal projection radius = 26

Length perpendicular to the max area = 18

Length perpendicular to the min area = 51

Figure 32 Le rayon de projection maximal en jaune et le rayon de projection minimal en vert.

Caractérisation physico-chimique des vecteurs de gènes

Chapitre IV : Les résultats expérimentaux

- « A_0 » l'aire minimal de projection, avec $A_0 = 174 \text{ (Å)}^2$

Tel que le volume qu'occupe la molécule amphiphile est celui d'un cône tronqué, calculé comme suit :

$$V = 1/3 (\pi h) (R^2 + r R + r^2)$$

Ainsi le volume d'un tronc est le produit de sa hauteur par la moyenne arithmétique des aires de ses bases. Le volume du tronc s'exprime comme suit :

$$V = 1/3 (h) (A_0^2 + A_0 a_0 + a_0^2)$$

Par application numérique, on obtient :

$$V = (1/3) 103.86 \text{ (Å)} (174^2 + 174 * 68.08 + 68.08^2) = 1618720 \text{ (Å)}^3$$

Ainsi, on aura :

$$P = \frac{V}{a_0 L_c} = \frac{1618720}{68.08 * 103.86} = 230 \gg 1$$

Donc, en solution aqueuse, la molécule amphiphile « PC » adopte la forme d'un cône tronqué droit tel que observe une organisation spontanée en monocouche qui aboutit à des vésicules en forme de micelles inverses ou une phase hexagonale II pour les fortes concentrations.

D'après cette conclusion, on déduit que les vésicules formées par le « JPH2148 » présentent une membrane lipidique sous forme de « monocouche » constituée de molécules amphiphiles imbriquées en face à face.

Figure 33 disposition en phase lamellaire pour « JPH 2148 » en solution aqueuse.

Chapitre IV : Les résultats expérimentaux

3. Le bilan des résultats pour le « JPH 2148 » :

(*) Résultat prédit par le module « Marvin Sketch ».

(**) Résultat expérimentale: La mesure de CMC à été réalisée pour une solution d'hydratation de pH = 7 et pour une force ionique de l'ordre de 10^{-2} (M)

Familie	Molécule	Solubilisation en solution aqueuse *		Valeur du log P *	Valeur du log D *	T _m (en °C)	Valeur de CMC _{exp} (en mol/L) ** [12]
		Type de la solubilisation	Nombre des formes présentes				
Pégylés	JPH 2148	Dissociative (n ≥ 2)	« 30% » forme neutre	X	13.19	41	2.13 ^E -5 à 2.69 ^E -5
			« 70% » forme ionisée				

Tableau 5 résumé des propriétés physico-chimiques du « JPH 2148 ».

(*) Résultat prédit par le module « Marvin Sketch ».

(**) Résultat expérimentale: La mesure de CMC à été réalisée pour une solution d'hydratation de pH = 7 et pour une force ionique de l'ordre de 10^{-2} (M)

Discussion

I. L'approche thermodynamique de la micellation :

L'étude que nous avons menée sur les caractéristiques physico-chimiques des molécules amphiphiles nous a permis de caractériser le phénomène de micellation sur le plan expérimental et sur le plan thermodynamique.

Cette approche aboutit à la relation entre la valeur de la concentration micellaire critique et l'énergie de micellation (par mol de micelle), notée sous la forme :

$$CMC = -\left(\frac{\Delta \mu_{mic}}{RT}\right) \quad (13)$$

A partir de cette relation, on peut établir l'énergie minimale ($\Delta \mu_{mic}$) à fournir au système pour rompre la micelle (la cohésion de monomère).

Figure 34 Variation de l'énergie de la solution lors de l'évolution de l'état {N} monomères vers l'état {une micelle}.

Chapitre V : Discussion

L'application de la sonication comme premier traitement de la solution :

a. Permet de désinfecter la solution des liposomes, car la sonication a pour effet de faire éclater toutes membranes vivantes ou synthétiques. Donc, on aura recours à l'application de la sonication des solutions mères, solutions aqueuses, dans le but de désinfections car la présence de bactéries engendre :

i. une mesure erronée de la taille des entités présentes en solution.

ii. Une prolifération de germe en solution aura des conséquences désastreuses sur la stabilité de l'émulsion.

b. Permet d'apporter l'énergie suffisante par propagation d'ondes, aux molécules amphiphiles adhérente à la surface du tube d'essai, pour rompre cette liaison d'adhésion qui, en condition normal, nécessite une certaine durée pour que l'effet du gradient de la concentration entre la couche lipidique et la solution hydratation apporte sont effet.

Cette application permettra de standardiser *le temps d'hydratation* par homogénéisation forcée de la dispersion.

En effet, l'application de la sonication constitue un raccourci technologique permettant d'enjamber le temps nécessaire aux molécules amphiphiles pour vaincre la force d'adhésion à la paroi (tension superficielle) lui permettant de se retrouver en solution.

Sauf que, une solubilisation homogène forcée par sonication des amphiphiles donnera, après un temps de repos, une grande diversité de structurale pour les vésicules formées tel qu'on obtient majoritairement des micelles simple par rapport aux édifices super moléculaires à bicouches.

Ainsi l'application de la sonication peut être appliqué lors de l'étude des propriétés physico-chimiques de la molécule amphiphile, permettant de raccourcir le temps d'attente pour la formation des micelles mais ne peut en au qu'un cas être appliquer à l'étude des propriétés des édifices supramoléculaires (liposomes, etc.).

Figure 35 Evolution de l'énergie des amphiphiles en fonction de la disposition en solution.

2) Pour favoriser la formation des vésicules à bicouches, on applique la méthode d'hydratation de couche lipidique déposée sur le fond du tube à essai, obtenue par évaporation de solution de lipide dans le chloroforme sous flux d'azote.

Ainsi lors de la formulation des liposomes ou tout autre édifice supramoléculaire, *le temps d'hydratation* sera défini comme étant la durée nécessaire à la formation des édifices supramoléculaires en solution, par décollement des bicouches lipidiques, conjugué à la durée nécessaire à la stabilisation de leurs tailles.

3) D'autre part, l'expression (13), explicite la relation entre la valeur de la CMC et la température de la solution.

Ainsi, il serait intéressant d'établir la courbe de la variation de la CMC en fonction de la température, sachant que pour les molécules conventionnelles, cette variation reste relativement faible en fonction de la variation de la température et c'est pour cette raison que la plus part des auteurs considèrent que la température n'a pas d'effet significatif sur la CMC.

Or, il reste à prouver cette corrélation pour les nouvelles molécules amphiphiles de structures originales.

Chapitre V : Discussion

Pour établir cette relation, il est nécessaire de disposer d'un cryothermostat tel qu'il suffit de réaliser des mesures de l'intensité de fluorescence de 'Nile Red' absorbé pour un même échantillon (à concentration C_i) pour plusieurs palier de température dont les valeurs encadrent la température de transition de phase (T_m).

II. La lipophilie du « PC » :

L'obtention du coefficient de partage pour la molécule « PC » nous invite à apprécier son caractère lipophile (ou l'hydrophile) en se basant sur les valeurs de référence obtenus pour « l'eau » et « l'octanol » :

Figure 36 Comparaison du caractère lipophile / hydrophile de la molécule « PC » avec celui des molécules de références « eau » et « octanol ».

1) D'après la comparaison des coefficients de partage, on n'en déduit que la molécule « PC » présente un caractère très lipophile par rapport à celui prédit pour « l'octanol ».

Cette appréciation nous permet d'établir une nouvelle échelle pour la lipophilie *des molécules amphiphiles*, ou l'on considère les molécules de référence :

- a. L'eau, pour l'hydrophile.
- b. L'octanol, pour la lipophilie standard.

Chapitre V : Discussion

c. Le Phosphatidyl Choline « PC », pour la lipophilie envers les membranes réalisées avec le « PC » qu'on désigne par *membrane modèle* tel que :

- i. Une molécule moins lipophile que le « PC » aura tendance à quitter la membrane modèle (la matrice lipophile).
- ii. Une molécule dont la lipophilie est de même ordre que le « PC » sera stable en formulation conjuguée avec la membrane modèle (la matrice lipophile).
- iii. Une molécule de lipophilie plus importante que le « PC » aura tendance à migrer à travers la membrane, par phénomène de diffusion latérale, pour former une phase incluse dans la membrane modèle (la matrice lipophile).

2) Dans la perspective d'établir un modèle de prévision du caractère lipophile des molécules amphiphiles, on a réalisé la mesure de coefficient de partage dissociative $LogD$ pour les alcools gras qui constituent des molécules amphiphile primaire avec une pour pôle hydrophobe le groupement alcool et pour pôle lipophile la chaîne aliphatique.

La variation de la valeur de ' $Log D$ ' en fonction du '*nombre de carbone de la chaîne aliphatique*' est de la forme :

Figure 37 Evolution de la lipophilie en fonction du nombre de carbone sur la chaîne lipophile de la molécule.

Chapitre V : Discussion

L'étude de la variation du coefficient de partage en fonction du nombre des carbones de la chaîne lipophile explicite une allure linéaire et croissante.

Donc une modélisation du coefficient de partage en fonction de la structure de la molécule est envisageable.

➤ La modélisation mathématique du coefficient de partage LogD en fonction de la longueur de la chaîne aliphatique, obéit à la relation suivante :

$$\text{Log D} = (0.445) \{\text{nombre de carbone}\} - 0.984$$

III. Interprétation des résultats expérimentaux obtenus pour les familles « Clackers »:

1. II-1. La famille des « Pégylés »

Pour la famille des « Pégylés », on dispose de quatre molécules, où l'on varie la longueur de la chaîne pour trois d'entre eux et où la quatrième molécule porte la chaîne lipophile la plus longue et elle est munie d'un pôle hydrophile cationique.

A partir de cette base de données, on est amené à dresser la courbe de la variation de la CMC en fonction du nombre équivalent de carbone par chaîne, le dessin de cette variation donne l'allure suivante :

Figure 38 Variation de la CMC en fonction de la structure de la molécule pour le « Pégylés ».

Chapitre V : Discussion

On distingue trois évolutions différentes :

A. L'évolution entre les points schématisant le JPH2086 et le JPH 2149 :

Cette variation est représentative de l'évolution de la solubilité suite à l'allongement du pôle hydrophile (3 PEG pour le JPH 2086 et 5 PEG pour le JPH 2148).

Pour une meilleure visibilité, on a tracé l'évolution de la CMC en fonction du nombre de groupement « PEG » portés par chaîne par chaque molécule tel qu'on a retrouvé cette évolution :

Figure 39 Variation de la CMC en fonction du nombre de PEG portés par chaîne.

On constate alors que la multiplication des nombre de « PEG » sur le groupement pondant sur chaque une des deux chaînes de la molécule affecte son hydrophilie, ceci étant déduit suite à l'augmentation de la solubilité de la molécule en milieu aqueux, représentée par la concertation micellaire critique, en fonction de l'augmentation du nombre de « PEG » portés.

B. L'évolution entre les points schématisant le JPH2149 et le JPH 2137 :

Cette variation est représentative de l'évolution de la solubilité suite à l'ionisation du pôle hydrophile (70% de forme neutre pour le JPH 2149 et 100% de forme cationique pour le JPH 2137).

Chapitre V : Discussion

On constate que l'hydrophilie (ou la solubilité en milieu aqueux) est favorisée par la présence d'une charge permanente portée par la molécule.

C. L'évolution entre les points schématisant le JPH2149 et le JPH 2148 :

Cette variation est représentative de l'évolution de la solubilité suite à l'allongement du pôle lipophile (un pôle lipophile équivalent à une chaîne de 22 carbones pour le JPH2149 et un pôle équivalent à une chaîne de 30 carbones pour le JPH2148).

On constate que l'hydrophilie est atténuée par l'allongement de du pôle hydrophile.

D. Conclusion :

Pour retrouver toute ces conclusions résumées en un seul graphe, on a dressé la variation de la CMC en fonction du coefficient de partage partielle « LogD », tel qu'on obtient l'évolution suivante :

Figure 40 Variation de la CMC en fonction du coefficient de partage dissociative "LogD" pour les « Pégylés »

Avec ce graphe on retrouve les barrières de la lipophilie/hydrophilie standard pour le couple Eau/Octanol ainsi que la lipophilie de la molécule amphiphile de référence «le « Phosphatidyl Choline »». La superposition des ces graphes explicite les tendances hydrophiles de chaque une des molécules étudiées de la famille « Pégylés » :

Chapitre V : Discussion

- La forme Cationique pour la JPH 2137, tel que son caractère ionique favorise sa solubilité en solution aqueuse. Cette caractéristique est traduite par le coefficient de partage partiel le plus faible de toute la série d'échantillon, dénotant une tendance hydrophile prononcée par rapport à la molécule amphiphile de référence le « PC ».
- L'augmentation du nombre de « PEG », se traduit par une augmentation de la solubilisation en solution aqueuse tel que la comparaison des coefficients de partage partielle respectifs des deux molécules JPH2086 et JPH2149 confirme cette tendance.
- L'augmentation de nombre de carbone par chaîne équivalente affecte la solubilité de la molécule en solution aqueuse tel que la comparaison des coefficients de partage partielle respectifs pour le JPH2149 et le JPH2148 confirme cette tendance.

2. La famille des « Sulfonates »

Pour la famille des « Sulfonates », on dispose de deux couples de molécules, forme neutre et forme ionique respective, où l'on varie la longueur de la chaîne.

En dressant la courbe de la variation de la CMC en fonction du nombre équivalent de carbone par chaîne, le dessin de cette variation donne l'allure suivante :

Figure 41 Variation du CMC en fonction de la longueur de la chaîne lipophile pour les « Sulfonate »

A partir de cette série de résultats, on distingue deux tendances :

Chapitre V : Discussion

- La variation de la solubilité entre la forme neutre et la forme ionique, tel que la présence d'une charge stable favorise la solubilité en solution aqueuse.
- La variation de la solubilité en fonction de l'allongement du groupement pondant à chaque chaîne, tel que plus le groupement est long et plus la solubilité est favorisée.

Or d'après l'interprétation des résultats obtenus pour les « Pégylés », on s'attendait à observer une variation de la solubilité qui soit proportionnelle à l'allongement de la chaîne équivalente.

Sachant que le couple (JPH 2016 / JPH 2104) a été analysé par un opérateur autre que celui qui a appliqué les analyses sur le restant des molécules étudiés et en revisitant le graphe, on constate que la variation de la solubilité entre le JPH2067 et le JPH2104 ne dépasse pas 2^E-5 (mol/L) qui représente une valeur très faible par rapport au solution manipulées (solution mère concentrée obtenu à partir de dissolution de lipide dans le chloroforme).

Suite à cela, l'évolution des caractéristiques de cette famille ne peuvent être étudiée qu'après reprise de la caractérisation de deux couples respectives selon le protocole décrit antérieurement.

3. La famille des « Galactoses »

Pour la famille des « Galactose », on dispose d'un seul couple de molécule correspondant à la forme neutre et la forme ionique respective

En dressant la courbe de la variation de la CMC en fonction du coefficient de partage partielle « LogD », tel qu'on obtient l'évolution suivante :

Figure 42 Variation du CMC en fonction du coefficient de partage dissociative « LogD'' pour les « Galactoses »

On distingue la variation de la solubilité de la molécule en milieu aqueux entre la forme neutre et la forme ionique, tel que la présence d'une charge stable favorise sa solubilité.

IV. Développement d'équation mathématique pour fiter la variation de la fluorescence en fonction de la concentration de la solution en lipide :

L'équation mathématique développé au cours de cette étude pour l'étude de la variation de la fluorescence en fonction de la concentration de la solution en lipide est de la forme :

$$y = c * ([(ATAN ((Log(C) * e) - a) * d] + b)$$

Les paramètres « a, b, c, d, e » sont introduit dans l'équation comme étant des paramètres d'ajustement graphique est qui sont destinées à recevoir une valeur propre pour chaque application par l'intervention du « solveur Excell » a qui on confie la tache de minimiser l'écart type entre la valeur expérimentale et la valeur théorique du modèle.

En appliquant cette équation mathématique aux résultats expérimentaux obtenus pour le « JPH 2148 », on obtient :

Caractérisation physico-chimique des vecteurs de gènes

Chapitre V : Discussion

Echantillon	Log (C)	la valeur de l'intensité de fluorescence		Valeur moyenne	Valeur théorique	$(Y_{th}-Y_{moy})^2$
		1er essaie	2ème essaie			
1	-6,3	13,6	13,6	13,6	3,28	106,3
2	-6	11,8	11,8	11,8	6,49	27,7
3	-5,7	10,1	10,1	10,1	11,03	0,9
4	-5,3	15,3	15,3	15,3	20,88	30,7
5	-5,1	24	24	24	29,41	29,3
6	-5	40,7	40,7	40,7	34,95	32,8
7	-4,7	51,5	51,5	51,5	65,73	202,8
8	-4,5	105,2	105,2	105,2	107,77	6,8
9	-4,4	177,5	177,5	177,5	166,89	112,3
10	-4,3	239,5	239,5	239,5	243,44	15,5
11	-4,2	322,1	322,1	322,1	320,98	1,3
12	-3,7	529,8	529,8	529,8	534,99	26,6
13	-3,4	563,1	563,1	563,1	557,85	27,9

Par compilation du « solveur Excel », qui a pour tache de minimiser l'écart type entre la valeur expérimentale et la valeur théorique du modèle, on obtient l'incrémentation des valeurs suivante pour les paramètres d'ajustement graphique :

L'écart type minimal	50,4
-----------------------------	------

Avec

Les paramètres graphiques	
a	21,5856754
b	-50,5267376
c	-5,80849921
d	33,8700716
e	-5,07925448

La superposition de la courbe du modèle mathématique, calculé selon la formule précédemment mentionnée, avec le graphe qui présente les courbes de tendances ainsi que leurs hyperboles de confiances pour l'incertitude sur les valeurs expérimentaux, calculées par la méthode d'étalonnage externe, montre une justesse de prédiction de la part du modèle mathématique tel que l'évolution de sa courbe est comprise dans le domaine délimité par les hyperboles de confiances et on retrouve des droites de tendances réellement tangentes à la courbe prédite par le modèle mathématique au niveau du premier pallier et de sa pente de croissance.

Figure 43 **Superposition de deux graphes ; le modèle mathématique (en pointillé gris) et les courbes de tendances (droite en bleu et droite en vert).**

Chapitre V : Discussion

La deuxième confrontation du modèle mathématique consiste à prolonger la courbe prédite jusqu'à l'apparition du deuxième palier, qui correspond à l'intensité maximale de fluorescence dénotant l'absorption totale des sonde en phase lipidique.

Figure 44 Confrontation du modèle mathématique (courbe en pointillé) avec les valeurs appartenant au deuxième palier (points en rouge).

Chapitre V : Discussion

Conclusion :

Graphiquement, on observe une superposition du modèle mathématique avec les valeurs expérimentales et ceci témoigne de la justesse de l'approximation théorique proposée pour la variation de l'intensité de la fluorescence en fonction de la concentration de la solution en lipide.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

I. La démarche de référence :

L'étude des propriétés physico-chimiques de la molécule amphiphile de référence la « Phosphatidyl Choline » ou « PC », nous a permis d'appréhender les difficultés liées à la préparation et à la caractérisation de ce type de molécules.

Face à la diversité des méthodes et des techniques, cités dans la littérature, et appliquées à la caractérisation des molécules amphiphiles, nous avons établie un protocole de préparation et de caractérisation propre à cette étude pour une meilleure visibilité des résultats expérimentaux et permettant d'apprécier les caractéristiques inédites des molécules originales Brestoises.

Dans le cadre de cette étude, l'enchevêtrement des pratiques de laboratoire appliquées aux disciplines de chimie et de biologie, se traduit par un protocole exigeant qui obéit aux bonnes pratiques de laboratoire respectif aux deux disciplines.

II. L'étude des molécules « Clackers » :

L'étude des caractéristiques physico-chimique des molécules amphiphiles « Clackers » à permit de dévoiler les spécificités de ces molécules en rapport avec leurs structure originale.

La désignation du « JPH 2148 » comme étant la molécule la plus prometteuse reste relative à la série de molécules a qui on a appliqué la mesure de la température de transition de phase.

La « JPH2148 » donnera des édifices supra moléculaires de structure stable à température ambiante permettant ainsi une caractérisation des propriétés physico-chimiques fiable de ces édifices.

Annexe 1 : Les méthodes spectroscopiques

Dans la perspective d'application à la transfection, on devrait caractériser la taille des édifices supra moléculaires obtenus avec le « JPH2148 » ainsi que son évolution en fonction de la durée d'hydratation pour caractériser la stabilité de ces édifices et designer les moyens de leurs conservation.

III. Le modèle mathématique pour la variation de l'intensité de fluorescence en fonction de la concentration de la solution en lipide :

La confrontation de l'évolution de la variation de l'intensité de fluorescence en fonction de la concentration de la solution en lipide, prédite par le modèle avec les résultats expérimentaux témoigne de la justesse de ce modèle mathématique.

L'acquisition de ce modèle, constitue un grand avantage vers la modélisation des molécules amphiphiles car il apporte une prédiction de l'une des caractéristiques les plus importantes de ces molécules en solution.

Toute fois il reste à attribuer à l'ensemble des paramètres d'ajustement géométriques, une signification physico-chimique par comparaison numérique de modèle réaliser pour une série de molécules amphiphiles avec une variation structurale homogène (nombre de carbones par chaîne lipophile, nature de tête hydrophile, structure générale de la molécule amphiphile ...).

Annexe I : Les méthodes spectroscopiques :

I. La technique de la fluorescence stationnaire :

Certains composés, organiques ou minéraux, purs ou en solution, à l'état liquide ou solide (cristaux moléculaires ou ioniques), émettent de la lumière lorsqu'ils sont excités par des photons du domaine du visible ou du proche ultraviolet. Ce phénomène, baptisé photoluminescence, est à l'origine de la fluorimétrie, une méthode à la fois sélective et très sensible permettant de très nombreux dosages. L'intensité de fluorescence, liée à la concentration de l'analyte, décroît extrêmement rapidement lorsque l'excitation cesse, par opposition à la phosphorescence dont la décroissance dans le temps est beaucoup plus lente. Les mesures sont faites à l'aide de fluorimétrie ou de spectrofluorimètres. La fluorescence peut servir aussi comme mode de détection des composés correspondants en chromatographie liquide.

II. Origine de la fluorescence :

De point de vue fondamental, la fluorescence des composés moléculaires provient des échanges d'énergie entre les orbitales frontières désignées par HO et BV. Les molécules, initialement au repos dans l'état électronique fondamental S_0 , se trouvent portées instantanément après absorption dans un des états V_i de l'état S_1 . V_i

Très rapidement, (10-12s), par des processus dits de conversion interne, les molécules rejoignent, sans émettre de photons, l'état V_0 du niveau S_1 . Si ce niveau est compatible avec le niveau fondamental le système peut y descendre par une étape de fluorescence (10-11 à 10-8 s) au cours de laquelle les molécules retournent dans des états vibrationnels de l'état S_0 initial en émettant des photons.

Au cours de la fluorescence qui accompagne le retour à l'état initial, la molécule peut conserver une partie de l'énergie reçue sous forme d'énergie vibrationnelle. Cet excès d'énergie de vibration est dissipé par collisions ou autres processus non radiatifs baptisés mécanismes de

Annexe 1 : Les méthodes spectroscopiques

relaxation vibrationnelle. Il peut se produire également une émission de photons beaucoup moins énergétiques, à l'origine d'une fluorescence située dans le moyen infrarouge.

La phosphorescence correspond à un mode de désexcitation plus complexe. Après la phase d'absorption correspondant au transfert d'un électron dans un niveau S1 (état singlet), on assiste, si la relaxation vibrationnelle est assez lente, retournement de spin de l'électron pour conduire à un état T1 un peu plus stable (état triplet). De ce fait, le retour ultérieur au niveau fondamental est ralenti puisqu'il implique un nouveau retournement du spin de cet électron. Les durées de vies peuvent dépasser plusieurs minutes.

La fluorescence est souvent le privilège des molécules cycliques, rigides et possédant des liaisons π .

Elle est augmentée par la présence de groupes électro-donneurs et diminuées avec les groupes électro-attracteurs.

Elle dépend également du pH et du solvant. Les molécules non rigides par contre, perdent facilement la totalité de l'énergie absorbée par dégradation et relaxation vibrationnelle. Par analogie, on peut assimiler ce phénomène à l'effet que produit un coup de marteau sur un bloc de caoutchouc ou sur une enclume. Sur le caoutchouc, l'énergie se disperse dans la masse (échauffement) et aucun bruit n'est émis, en revanche, sur l'enclume, une partie de l'énergie mécanique est transmise vers l'extérieur (rayonnement sonore), phénomène comparable à la fluorescence.

III. Instrumentation :

En fluorescence, l'échantillon à doser se comporte comme une source émettant dans toutes les directions. La mesure de l'intensité lumineuse est faite par l'intermédiaire d'un photomultiplicateur ou d'une photodiode. Généralement on recueille la lumière dans une direction perpendiculaire à celle de la source primaire.

Pour les solutions fortement absorbantes, l'étude peut se faire dans le prolongement du faisceau incident et pour les échantillons opaques ou semi-opaques, on préconise une observation frontale sous un angle variable.

Caractérisation physico-chimique des vecteurs de gènes

Annexe 1 : Les méthodes spectroscopiques

Les appareils comportent généralement comme source d'excitation une lampe à arc xénon de 150 à 800 watts.

Figure 45 Agencement des différentes composantes d'un spectrofluorimètre et lampes à arc xénon.

La fluorescence est mesurée en régime permanent « steady state », maintenant l'excitation, à la différence de l'étude de la fluorescence dynamique. Deux géométries, angle droit ou angle aigu, sont utilisées pour l'examen de la lumière émise. La pression de xénon dans la lampe est d'environ 1 MPa. Ces lampes à arc (150 W) sans filament, à enveloppe en verre de silice, sont des sources de « lumière blanche ». La cathode correspond à l'électrode la plus fine.

Figure 46 Représentation de la lampe Xénon (150W).

Deux grandes catégories d'appareils sont proposées par les constructeurs :

- Les fluorimétrie à rapport de fluorescence.
- Les spectrofluorimètres.

IV. Le Spectrophotomètre :

A la différence du fluorimétrie, le spectromètre permet d'enregistrer le spectre de fluorescence. Les deux monochromateurs motorisés peuvent balayer chacun une bande spectrale. On peut enregistrer, soit le spectre d'émission en maintenant la longueur d'onde d'excitation fixe, soit le spectre d'excitation, la longueur d'onde d'émission étant fixe. Les spectres présentent souvent des petites différences lorsqu'ils proviennent d'appareils différents.

Les spectrofluorimètres disposent de logiciels permettant de trouver le meilleur couple de longueur d'onde excitation/émission. Manuellement le processus peut se faire par la méthode dite « un seul facteur à la fois » :

- On enregistre le spectre UV du composé avec un spectrophotomètre UV/VIS
- On se place à la position du maximum du spectre d'absorption
- On enregistre le spectre de fluorescence
- On règle le monochromateur d'émission à la longueur d'onde du maximum de fluorescence et on fait varier la longueur d'onde d'excitation. On obtient le spectre d'excitation qui permet un meilleur choix final de la radiation excitatrice (qui peut être distincte de celle correspondant au maximum d'absorption du spectre UV).

Figure 47 Spectromètre Varian « Cary Eclipse 3000 »

Modern ones – Varian Cary Eclipse – uses Xe flash lamp, collect with fast optics (above)

Annexe II : La sonde « Le rouge du Nile »

Définition du composé : Connu sous le nom de « Nile Blue Oxazone »

Numéro CAS : 7385 – 67- 3

Formule moléculaire : $C_{20}H_{18}N_2O_2$

Masse molaire : 318.369 (g/mol)

Figure 48 La structure chimique de la sonde Nile Red

I. L'explication de la fluorescence préférentielle :

L'excitation d'un fluophores fait passer un électron d'une orbitale à une autre. Si ces orbitales sont distantes, la transition électronique s'accompagne d'une variation quasi-instantanée du moment dipolaire du fluophores.

Quand ce dernier possède des groupement électro donneurs (exemple : $-NH_2$; $-N(CH_3)_2$; $-OCH_3$) conjugués à des groupes électro accepteurs (exemple : $-C=O$; $-CN$) l'augmentation du moment dipolaire peut être importante.

Annexe 2 :Le rouge du Nile

En conséquence, l'état excité atteint lors de l'excitation en solvant polaire et dit « Etat Franck-Condon » ou état localement excité (LE).

A l'état fondamental, cette molécules est presque plane, ce qui correspond au maximum de conjugaison entre le groupe « diméthylamino (-N(CH₃)₂) : électro donneur » et « e groupe phényle : électro accepteur ».

Selon le principe de « Franck-Cordon », l'état localement excité (LE) est généralement plan, mais la relaxation de solvant qui s'accompagne d'une rotation du « groupe électro donneur » jusqu'à une torsion de 90° détruit la conjugaison.

L'état ainsi atteint, appelé état (TICT) (twisted intramolecular charge transfert) est stabilisé par les molécules de solvant polaire, la séparation de charge entre le groupe diméthylamine et le groupe cyano est totale.

Figure 49 Etat localement excité (conformation plane, transfert de charge partiel).

Figure 50 Etat (TICT) « transfert de charge intramoléculaire » (conformation tordu 'twisted', transfert de charge total).

Un état de transfert de charge intramoléculaire (ICT) relaxé est ainsi atteint. Une telle relaxation de solvant explique le déplacement du spectre de fluorescence vers les grandes longueurs d'onde quand la polarité du solvant augmente.

Suite à l'excitation, une rotation interne accompagnée ou non de relaxation de solvant, peut se produire dans des nombreux fluophores mais une fluorescence double correspond à la torsion à angle droit de la structure de la molécule (requisse pour une séparation de charge totale) est exceptionnelles.

Les sondes de type (TICT) peuvent être utilisées comme sondes de polarité. Des sondes du type (TICT) peuvent être utilisées comme sonde de polarité, Le (DMABN) présente un intérêt

Annexe 2 :Le rouge du Nile

particulier du fait de l'émission d'une fluorescence double. L'exemple le plus caractéristique est le N,N-diméthylamino benzonitrile (DMABN), dont la structure est la suivante :

Figure 51 la structure du DMABN

Cette molécule a fait l'objet de nombreux travaux parce qu'elle présente une fluorescence double en solution dans des solvants polaires.

Le DMABN présente un intérêt particulier du fait de l'émission d'une fluorescence double. La bande située aux grandes longueurs d'onde (correspondant à l'émission de la forme TICT) est très sensible à la polarité du solvant. Quand la polarité augmente, cette bande subit un déplacement bathchromé et le rapport de son intensité à celle de la bande normale augmente ce qui permet de faire des mesures radiométrique.

A titre d'exemple, le DMABN a été utilisé pour sonder la polarité à l'intérieur de la cavité des cyclodextrines et des micelles. Le PIPBN et le DMANCN qui émettent également une fluorescence double présentent un intérêt en tant que sondes de polarité. [20]

Figure 52 diagramme de l'énergie potentiel du DMABN (la coordonnée de la réaction tient compte à la fois de la relaxation du solvant et la rotation du groupe diméthylamine)

II. L'explication de la fluorescence préférentielle du « Nile Red » :

Le « Nile Red » exhibe un transfert de charge complet entre « le groupement diméthylamino » qui joue le rôle d'un donneur d'électron et « la partie quinoid » de la molécule qui joue le rôle de d'accepteur d'électron, ceci étant dû à la rotation du groupe flexible diméthylamino par rapport à la structure rigide de la molécule.

Figure 53 conformation tordu 'twisted' avec un transfert de charge total suite à l'excitation du « Nile Red »

L'analyse du spectre d'émission du Nile Red dans un mélange binaire (eau-méthanol) révèle deux pics distincts relatifs à la présence de deux espèces différentes en solution et en approfondissant l'analyse on constate qu'il s'agit de la présence de deux configurations stables à savoir la configuration plane et la conformation tordu correspondante à l'état de transfert de charge intramoléculaire (TICT) .

A la différence du DMBAN, le Nile Red présente un spectre unique en solvant polaire relatif à la désexcitation des molécules par l'émission fluorescente (l'émission de photon : désexcitation radiatif) suite à l'évolution de la molécule de la configuration relative à un état énergétique élevé vers un état plus stable.

Ce phénomène de fluorescence préférentiel est expliqué par le fait que les molécules du Nile Red encapsulé en milieu apolaire (ou lipidique) et suite à une excitation lumineuse, préfèrent retrouver la configuration plane alors qu'en milieu polaire ces molécules maintiendront une configuration tordu qui sera stabilisé par la relaxation du solvant polaire et qui se conduit à l'apparition du phénomène de transfert de charge intra moléculaire. La durée de demi-vie de la fluorescence du Nile Red décroît face à la croissance de la polarité du milieu.

Annexe III : Application de la mesure taille avec le « ZETA SIZER » de MALVERNE sur les billes de « BIOVALLEY »

I. La problématique :

Ayant voulu caractériser la justesse de mesure du « ZETA SIZER », on a eu recours à la préparation de solutions de microsphères de BIOVALLEY dont la taille est connue.

Les indications sur la brochure commerciale, donne des informations sur la distribution de taille des microsphères. (Technical Data Sheet 238, Particle Handling and Principles, Microsphere Monodispersity).

D: Taille et **SD** : déviation standard

Le fabricant recours au coefficient de variance, défini comme suit :

$$\% CV = (SD / D) * 100 \quad \text{équation (1)}$$

Ainsi

$$SD = (\% CV * D) / 100 \quad \text{équation (2)}$$

En d'autre terme la courbe gaussienne qui centrée en abscisse sur la valeur annoncée pour la taille des particules réunit plus de 95% de la population en microsphère.

Pour plus de clarté, on considère une population de microsphère à 100(nm) avec un %CV de 15%.

Conformément à l'équation (2), on obtient :

$$SD = (15 * 0.1 (\mu\text{m}))/100 = +/- 0.015(\mu\text{m})$$

Annexe 3 : L'application du zêta seizer

D'autre part, on suppose que les valeurs des déviations limites ne représentent que 5 % de part d'autre pour la population total, ainsi on obtient la courbe suivante :

Figure 54 Courbe de mesure de taille attendue pour les sphères de BioValley

II. Préparation des solutions de microsphères :

On procède comme suit :

- Introduire 1 (ml) d'eau distillée, pour éviter une décantation précoce ou une adhésion à la surface.
- Introduire une goutte de microsphères en évitant de toucher les parois de la cuve.
- Introduire 2 (ml) pour obtenir un volume total de 3(ml)

III. Les résultats obtenus :

1. Pour la solution de microsphères dont la taille est affichée de 0.1 (µm) :

Pour $D = 0.1 \text{ (}\mu\text{m)} \Rightarrow \%CV = 15 \%$

Alors $SD = (15 * 0.1 \text{ (}\mu\text{m)})/100 = (+/-) 0.015$

Caractérisation physico-chimique des vecteurs de gènes

Annexe 3 : L'application du zêta seizer

Distribution selon brochure commerciale	
SD	15
Taille	%
85	5
100	90
115	5

Mesure expérimentale	
Taille	%
74	11,7
93,5	36,4
117,9	37,9
148,7	13,6

Figure 55 la mesure de distribution de taille des microsphères effectuée par le « Zeta Sizer » (courbe en Blue) et la distribution théorique selon la brochure commerciale (courbe en Rouge,).

2. Pour la solution de microsphères dont la taille est affichée de 0.5 (µm) :

Pour $D = 0.5 \text{ (}\mu\text{m)} \Rightarrow \%CV = 3 \%$

Alors $SD = (3 * 0.5 \text{ (}\mu\text{m)})/100 = (+/-) 0.015$

Caractérisation physico-chimique des vecteurs de gènes

Annexe 3 : L'application du zêta seizer

Distribution selon brochure commerciale		Mesure expérimentale	
SD		Taille	%
SD	15	88,2	18,2
Taille	%	152,9	40,5
485	5	265,1	29,2
500	90	459,4	9,5
515	5	796,2	2,6

Figure 56 La mesure de distribution de taille des microsphères effectuée par le « Zeta Sizer » (courbe en Blue) et la distribution théorique selon la brochure commerciale (courbe en Rouge,).

3. Pour la solution de microsphères dont la taille est supposée de 1.5 (µm) :

Pour $D = 1.5 \text{ (}\mu\text{m)} \Rightarrow \%CV = 5 \%$

Alors $SD = (5 * 1.5 \text{ (}\mu\text{m)})/100 = (+/-) 0.015$

Annexe 3 : L'application du zêta seizer

Figure 57 La mesure de distribution de taille des microsphères effectuée par le « Zeta Sizer » (courbe en Blue) et la distribution théorique selon la brochure commerciale (courbe en Rouge,).

4. Pour la solution de microsphères dont la taille est affichée de 4.5 (µm) :

Pour $D = 4.5 (\mu\text{m}) \Rightarrow \%CV = 7 \%$

Alors $SD = (7 * 4.5 (\mu\text{m})) / 100 = (+/-) 0.315$

Caractérisation physico-chimique des vecteurs de gènes

Annexe 3 : L'application du zêta seizer

Distribution selon brochure commerciale		Distribution réelle	
SD	%	Taille	%
315		120	3,3
Taille	%	207,9	15,6
4185	5	360,4	26,1
4500	90	624,6	23,7
4815	5	1082,5	17,4
		1876,2	9,9
		3251,7	2,9
		5635,8	0,8
		9767,8	0,3

Figure 58 La mesure de distribution de taille des microsphères effectuée par le « Zeta Sizer » (courbe en Blue) et la distribution théorique selon la brochure commerciale (courbe en Rouge,).

Annexe 3 : L'application du zêta seizer

5. conclusion :

- 1) La population des microsphères n'est pas mono dispersée de point de vue distribution de taille.
- 2) D'autre part, on obtient pour tous les échantillons une dispersité qui vérifie la condition (Pas de taille au dessus de la mention affichée), ce qui laisse croire que la caractérisation de la taille des particules à été basée sur une lecture de l'intensité de diffusion (et que la diffusion de la plus grande particule éclipsait celle des petites).
- 3) Toute fois, la turbidité de la solution qu'on obtient avec une goutte dans 3(ml) peut mettre en doute l'exactitude de l'analyse (car si le rayon n'arrive pas à traverser à travers la solution, tous les calculs seront compromis), c'est alors que nous avons réalisé des dilutions pour vérifier cette hypothèse.

IV. Résultat de l'analyse des dilutions :

1. Préparation des dilutions :

- pour la dilution 1/10 : on prélève 300 (μL) de la solution mère et on rajoute 2700 (μL)
- pour la dilution 1/100 : on prélève 300 (μL) de la 1^{ère} dilution et on rajoute 2700 (μL)
- pour la dilution 1/1000 : on prélève 300 (μL) de la 2^{ème} dilution et on rajoute 2700 (μL)

Figure 59 Les différentes dilutions préparées à partir des microsphères.

Caractérisation physico-chimique des vecteurs de gènes

Annexe 3 : L'application du zêta seizer

2. - Pour la solution de microsphères dont la taille est supposée de 0.1 (µm) :

A. Tableau des résultats :

1 goutte dans 3 (ml)		1er dilution (1/10)		2eme dilution (1/100)	
taille	% en nombre	taille	% en nombre	taille	% en nombre
63	0	87,3	0	54,5	0
77,7	11,4	98,5	13,2	65	6,9
96	36,1	111,1	36,8	77,5	22,8
118,6	38,2	125,3	35,4	92,4	30,8
146,4	13,9	141,4	13,2	110,3	23,2
180,8	0,3	159,5	1,4	131,5	11,4
		179,9	0	156,9	3,9
				187,1	0,9
				223,2	0,1

B. Lecture des résultats

Figure 60 La variation des résultats de taille pour un même produit à différentes dilutions (en blue : la solution à une goutte, en rouge ; la dilution 1/10 et en jaune : la dilution à 1/100).

Figure 61 La répétabilité de la mesure de taille pour un même échantillon.

Annexe 3 : L'application du zêta seizer

V. 2^{ème} conclusion :

- 1) La concentration de la solution n'a pas d'effet s
 - 2) ur le résultat du « Zeta Sizer » en nombre. (Car les variations observées ne sont pas majeur et peuvent être expliquées par une perturbation du au mouvement brownien).
- 2) La variation de la concentration n'affecte que le durée de l'analyse (à savoir 10 mesures par analyse), tel que montre le graph suivant :

Solution	Durée de la mesure (en secondes)	durée de l'analyse (en minutes)
sol mère (1 goutte dans 3 (ml))	32	5min 30'
dilution 1/100	49	8min 16'
dilution 1/1000	600 (10min)	100 min (1heure 40 min)

Tableau 6 La variation du temps de mesure en fonction de la concentration de la solution.

Figure 62 La variation du temps de mesure en fonction de la concentration de la solution.

Démarche de référence

L'étude qui porte sur la « PC (C18 :0) », représente une référence permettant d'apprécier les variations des caractéristiques d'une famille à une autre, les valeurs sont relevées depuis la littérature. La caractérisation physico-chimique d'une molécule amphotère suit les étapes suivantes :

I. Caractérisation de la structure chimique de la molécule :

1. La masse molaire de la molécule :

La masse molaire, est calculée à partir de la formule brute tel qu'on obtient pour le « PC », $M = 787,1$ (g/mol)

A. Identification des parties hydrophile/lipophile de la structure de la molécule :

Par simple application de module « Partitioning » du logiciel « Marvin Sketch » pour le calcul du coefficient de partage $LogP$, on obtient une cartographie des pôles hydrophile/ lipophile différenciés par couleurs.

Figure 63 Cartographie des pôles hydrophiles (en gris) et des pôles lipophiles (en bleu) pour le « PC »

ANNEXE 4 : Démarche de référence

B. Détermination de la température de transition de phase « T_m »

D'après la littérature, la température de transition de phase pour le « PC (C18 :0) » a pour valeur T_m=54°C. [18]

Comme T_m est supérieur à la température ambiante alors les manipulations de préparation de liposome peuvent être exécutées à la température ambiante (à 25°C).

a. Prédiction du nombre des micro-espèces :

Le logiciel génère deux formes pour la plage de pH de 0 à 14 et qui comprend « un forme neutre: la forme initiale » et « une forme ionisé : déprotonation de l'alcool du phosphore ».

Figure 64 1^{er} Forme : molécule sous forme neutre

Figure 65 2^{ème} Forme : molécule sous forme ionisée

ANNEXE 4 : Démarche de référence

Donc la solubilisation du « PC » est qualifiée par « dissociative » avec pour nombre de forme générée $n = 2$.

b. Fixation des conditions opératoire :

L'étude des propriétés physico-chimique d'une molécule amphiphile dépend essentiellement des caractéristiques de la solution.

Les molécules originaux Brestois sont développées dans un objectif de *transfection cellulaire*, qui sera réalisé dans une solution à *pH neutre*, ainsi nous nous penchons sur les caractéristiques des molécules étudiées pour une solution à pH compris dans l'intervalle [6.5 - 7.5].

C. Prédiction du type de solubilisation

A partir du traçage de la courbe des prédominances en fonction du pH, on identification de la forme prédominante à pH opératoire :

Figure 66 Variation de la distribution de la présence des espaces en fonction du pH de la solution.

L'introduction du « PC » sous sa forme neutre en solution à pH = 7 aboutit à une solubilisation dissociative tel que :

- 0 % de la population est présente sous la forme neutre
- 100 % de la population est présente sous la forme une forme ionisé

D. Prédiction du coefficient de partage

Comme la solubilisation est dissociative alors on applique la simulation pour le calcul de $\log D$ (dans le cas de solubilisation non dissociative on applique le $\log P$ avec $\log P = 9.23$), le résultat obtenu est de la forme :

Figure 67 La valeur de « log P » qui est la somme cumulative de la valeur de tout les éléments de la structure.

La compilation du module « Marvin Sketch » pour le calcul de la courbe de $\log D$, donne :

Figure 68 La courbe de $\log D$ pour la plage de pH de 0 à 14 pour la molécule « PC ».

Tel que pour une solution à $\text{pH} = 7$, on obtient la valeur :

$$\log D = 11.92$$

ANNEXE 4 : Démarche de référence

E. Détermination de la valeur de CMC pour les conditions opératoires (à pH_{oper} et $T < T_m$) :

D'après la littérature, la concentration micellaire critique pour le « PC » est estimée à $[CMC] = 2^E-7$ à 4^E-7 (mol / L).

F. Type de l'émulsion :

Deux types d'émulsions eau-huile sont à distinguer : d'une part les émulsions directes, huile dans eau et d'autre part les émulsions indirectes eau dans huile. Le terme émulsion est caractéristique d'une dispersion stabilisée par la présence d'un agent amphiphile se plaçant à l'interface eau-huile. De manière identique, les émulsions directes et indirectes se distinguent par le rapport des phases eau-huile, la phase continue étant majoritaire.

Figure 69 Représentation schématique d'une dispersion d'huile dans l'eau (à droite) et d'une dispersion d'eau dans l'huile (à gauche).

La préparation des liposomes est réalisée par l'hydratation du couche de lipide disposée au fond du tube à essai, obtenue par évaporation à sec du solvant organique.

On reconnaît alors que cette émulsion est du type huile dans l'eau (O/W), tel que la phase continue est la solution aqueuse et la phase dispersée est la phase lipidique.

A concentration supérieure à la CMC et vu la structure de la molécule amphiphile « PC », les vésicules qui se forment au sein de la solution adoptent la disposition de « micelle directe » tel que les molécules amphiphiles privilégient le contact du pôle hydrophile avec la solution aqueuse tant dis que le pôle lipophile sera incluse au sein de la phase lipidique du vésicule même.

ANNEXE 4 : Démarche de référence

G. Caractérisation de l'édifice supra moléculaire :

a. Prédiction de la géométrie, le facteur « Packing » :

Depuis la définition, le facteur « packing » est calculé comme suit :

$$P = \frac{V}{a_0 L_c}$$

Avec

a_0 : L'aire qu'occupe la partie hydrophile.

V : Le volume qu'occupe la partie lipophile.

L_c : La longueur critique de la chaîne.

Figure 70 les paramètres géométrique de la molécule amphiphiles pour le calcul du facteur « P »

Pour la molécule de « PC », on retrouve la structure suivante :

Figure 71 Structure de la molécule « PC C18 :0 » en solution aqueuse

Nous avons eu recours au logiciel « Marvin Sketch » pour déterminer les caractéristique géométrique de la molécule par l'application du module «Caclulation – Geometrie » et le résultat était le suivant :

ANNEXE 4 : Démarche de référence

Minimal projection area = 78,69

Maximal projection area = 256,05

Minimal projection radius = 5,82

Maximal projection radius = 25,12

Length perpendicular to the max area = 10,90

**Length perpendicular to the min area =
50,43**

Van Der Waals volume = 851,66

Figure 72 Le rayon de projection maximal en jaune et le rayon de projection minimal en vert.

On obtient les valeurs pour des paramètres géométriques de la molécule, comme suit :

- « \mathbf{a}_0 » l'aire minimal de projection, avec $\mathbf{a}_0 = 78.69 \text{ (Å}^\circ)^2$
- « \mathbf{L}_c » la longueur perpendiculaire à l'aire minimal, avec $L_c = 50.43 \text{ (Å}^\circ) / 2 = 25.21 \text{ (Å}^\circ)$ car le module ne prend pas en considération la conformation de la molécule en solution aqueuse.

Pour déterminer le volume qu'occupe « *le pôle lipophile* » pour une émulsion « huile/eau », on a réalisé la compilation suivante :

Minimal projection area = 63,69

Maximal projection area = 184,92

Minimal projection radius = 6,59

Maximal projection radius = 14,19

Length perpendicular to the max area = 7,85

Length perpendicular to the min area = 27,56

van der Waals volume = 584,12

Figure 73 Le rayon de projection maximal en jaune et le rayon de projection minimal en vert.

ANNEXE 4 : Démarche de référence

Tel que le volume qu'occupe le pôle amphiphile de la molécule amphiphile est calculé comme suit :

$$V = L'aire\ minimal\ de\ projection * la\ longueur\ perpendiculaire\ à\ l'aire\ minimal$$

Par application numérique, on obtient :

$$V = 78.69 (A^\circ)^2 * 25.21 (A^\circ) = 1983,77 (A^\circ)^3$$

Ainsi, on aura :

$$P = \frac{V}{a_0 L_c} = \frac{1983,77}{63.69 * 27.56} = 1.13 \approx 1$$

Donc, en solution aqueuse, la molécule amphiphile « PC C18 :0 » adopte la forme d'un cylindre droit tel que observe une organisation spontanée en bicouche qui aboutit à une phase lamellaire ou une phase cubique pour les fortes concentrations.

D'après cette conclusion, on déduit que les vésicules formées par le « PC » présentent une membrane lipidique sous forme de « bicouche » constituée de molécules amphiphiles imbriquées en face à face.

Figure 74 Disposition en phase lamellaire pour « PC » en solution aqueuse.

ANNEXE 4 : Démarche de référence

II. Le bilan des résultats pour le « PC » :

Famille	Molécule	Solubilisation en solution aqueuse *			Valeur du log P *	Valeur du logD *	T _m (en °C) [18]	Valeur de CMC _{exp} à pH=7 (en mol/L)**[12]
		Type de la solubilisation	Nombre des formes pH [0 -14]	Forme prédominante à pH = 7				
Référence	PC (18:0)	Dissociative	(n ≥ 2)	Une seule forme majoritaire à «100%» : Forme ionisée	X	11.92	54	2 ^E -7 à 4 ^E -7

Tableau 7 résumé des propriétés physico-chimiques du « Phosphatidyl Choline ».

(*) Résultat prédit par le module « Marvin Sketch ».

(**) Résultat expérimentale: La mesure de CMC à était réalisée pour une solution d'hydratation de pH = 7 et pour une force ionique de l'ordre de 10⁻² (M)

Conclusion :

- Il est possible d'obtenir des édifices supra moléculaires à température ambiante à partir du « PC C18 :0 » car sa température de transition de phase est largement supérieur à la température ambiante (25°C)
- Ces édifices supra moléculaires sont obtenus pour des solutions de concentration en lipide supérieur à la CMC = 4^E-7 (mol / L) et ils adopteront une géométrie sphérique dont la membrane est constituée par une bicouche lipidique ou les molécules amphiphiles dirigent leurs pôle amphiphiles au sein de la bicouche et exposent leurs pôles hydrophiles à la solution d'hydratation.

Remarque :

- Les cellules et les membranes mimes des cellules sont constituées par le « PC (C18:2)» dont la température de transition de phase est de l'ordre de -14.5 °C tel que cette molécule n'est pas apte à produire seul une membrane stable à température ambiante encore moins à 37°C. En effet les membranes des cellules naturelles et leurs mimes synthétiques sont constitués par un mélange de « PC (C18 : 2)» et de « cholestérol » qui rigidifie cette membrane tel qu'on obtient un mélange dont la température de transition de phase est supérieur à 37°C.

Sources

Sources:

- [1] Thérapie génique et vecteurs non-viraux : 1^{er} partie V. FAIVRE (1) , H. FESSI (2) (1) UMR 8612, Laboratoire de Physico-Chimie des Surfaces, Faculté de Pharmacie; 5 rue J.B. Clément, 92296 CHATENAY-MALABRY.1
- [2], [3] Bangham A D, Standish M M & Watkins J C. Diffusion of univalent ions across the lamellae of swollen phospholipids, 1965.
- [4] Nanomedicine : drivers for development and possible impacts, Volker Wagner, Barbel Husing, Sibylle Gaisser, Anne-Katrin Bock p 22
- [5] S.K. Sahoo, PhD4, S. Parveen, MS, J.J. Panda, MS - The present and future of nanotechnology in human health care - 2006
- [13] - Journal « Découverte », L'article « Mousses et interfaces "La mousse" » Date de prution « November 2005 », N° 332, Page '26 – 27'.
- [9] - Véronique NARDELLO-RATAJ, Formulation des détergents Produits d'entretien des articles textiles - Techniques de l'Ingénieur « J 2 280 ».
- [8] - ACD/I-Lab - Version 8.0 for Microsoft Windows - User's Guide - *Calculating Chemical Properties and Searching Commercial Databases On-line via ACD/ChemSketch.*
- [12] – SIGMA Data Sheet – Product Information - Product Number L2131 - LYSOPHOSPHATIDYLCHOLINE.
- [13] - Bernard CABANE et Sylvie Hénon - Liquides : solutions, dispersions – édition Belin.
- [14] - Laurent LE GUYADER – Utilisation de sondes pyréniques In Vivo pour caractériser l'état de phase global de la membrane plasmique de cellules eucaryotes. 2007, page 15 -17.
- [16] Aurélien Lorin, Christelle Flore, Annick Thomas, Robert Brasseur - Les liposomes : description, fabrication et applications-2004

Sources

[17] M. Drifford, R. Menez, P. Tivant, P. Nectoux et J. P. Dalbiez - Diffusion quasiélastique de la lumière sous champ électrique : mobilité électrophorétique et charge apparente des macromolécules – 1980

[18] Mason, T.G., et al., *Nanoemulsions: formation, structure, and physical properties*.

Journal of Physics: Condensed Matter, 2006. **18**(41): p. R635-R666.

[19] Analyse chimique – Méthodes et techniques instrumentales modernes – chapitre 11 : Fluorimétrie et chimiluminescence. P 193-200

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم
فهو في سبيل الله حتى يرجع

رواه الترمذي

**La véritable science
enseigne, par dessus tout,
à douter et à être
ignorant.**

—Miguel de Unamuno—

Extrait de son oeuvre "Le sens tragique de la vie."

Association des libres penseurs de la Tunisie